

IURIDICA PRIMA

Institute for Legal – Economic Research and Education
Институт за правно-економски истражувања и едукација

10-та Јубилејна Меѓународна научна конференција
ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРАВОТО - 2024
„Предизвиците на правото во 21-от век“

КНИГА НА АПСТРАКТИ

16-19 Мај Охрид 2024

10-th Jubilee International Scientific Conference
OHRID SCHOOL OF LAW - 2023
„The Challenges of the Law in the 21-st Century“

BOOK OF ABSTRACTS

16-19 May Ohrid 2024

Издавач:

Институт за правно-економски истражувања и едукација

Ј У Р У Д И К А П Р И М А

Димо Хаџи Димов 8/1-1 Скопје, Република Македонија

iuridicaprima.mk

iuridicaprima@gmail.com

Publisher:

Institute for Legal-Economic Research and Education

I U R I D I C A P R I M A

Dimo Hadzi Dimov 8/1-1 Skopje, Republic of Macedonia

iuridicaprima.mk

iuridicaprima@gmail.com

За издавачот:

Проф. д-р Ангел Ристов

Претседател на Институтот IURIDICA PRIMA

For the Publisher:

Angel Ristov, Phd

Associate Professor Faculty of Law „Iustinianus Primus“

University “Ss. Cyril and Methodius”

Печати:

Стоби Трејд

Print:

Stobi Trejd

Institute for Legal – Economic Research and Education
IURIDICA PRIMA

Editor –in-chief: Professor Angel Ristov

Secretary: Ilija Rumenov, PhD

International Editorial Board:

PhD, Ivan Rushev, Faculty of Law, University “St. Kliment Ohridski” Sofia, Republic of Bulgaria; Phd, Mihail Malchev, Faculty of Law, University “St. Kliment Ohridski” Sofia, Republic of Bulgaria; PhD, Barbara Novak, Faculty of Law, University in Ljubljana, Republic of Slovenia; PhD, Velibor Korać, Faculty of Law, University in Podgorica, Republic of Monte Negro; PhD, Ilija Vukčević, Faculty of Law, University, Donja Gorica, Podgorica, Republic of Monte Negro; PhD, Nenad Tešić, Faculty of Law, University in Belgrade, Republic of Serbia; PhD, Novak Krstić, Faculty of Law, University in Nis, Republic of Serbia; PhD, Marko Bevanda, Faculty of Law, University in Mostar, Republic of Bosnia and Hercegovina; PhD, Radenko Jotanović, Faculty of Law, University in Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina; PhD, Sanja Gongeta, Republic of Croatia, College of Applied Sciences Lavoslav Ružički in Vukovar, Republic of Croatia; PhD, Lidija Šimunović, Faculty of Law, University in Osijek, Republic of Croatia; PhD, Marko Tomljanović, Faculty of Economic and Business, University in Rijeka, Republic of Croatia; Seregin Andrej Viktorovich, Assistant Professor, Candidate on Legal Sciences, South Federal University, Rostov on Don, Russian Federation; PhD, Ivana Shumanovska Spasovska, Faculty of Law “Iustinianus Primus” University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, Republic of Macedonia; PhD, Lazar Jovevski, Faculty of Law “Iustinianus Primus” University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, Republic of Macedonia; PhD, Jovan Zafirovski, Faculty of Law “Iustinianus Primus” University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, Republic of North Macedonia; PhD, Ilija Rumenov, Faculty of Law “Iustinianus Primus” University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, Republic of North Macedonia; LLM, Ilija Manasiev, Faculty of Law “Iustinianus Primus” University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, Republic of North Macedonia; PhD, Toni Gjorgiev, Military Academy, Skopje, Republic of North Macedonia, PhD, Zoran Jovanovski, Military Academy, Republic of North Macedonia; PhD, Milica Shutova, Faculty of Law, University “Goce Delchev, Stip, Republic of North Macedonia; PhD, Bekim Nuhija, Faculty of Law, South East European University, Tetovo, Republic of North Macedonia; PhD, Arta Selmani Bakiu, Faculty of Law, South East European University, Tetovo, Republic of North Macedonia; PhD Irma Bairami, Faculty of Law, State University in Tetovo, Republic of North Macedonia; LLM, Marjan Kocevski, Notary Public, Skopje, Republic of North Macedonia; PhD, Laura Vorpsi, Faculty of Law University of Tirana, Republic of Albania, LLM, Aleksandar Shopov, judge, Republic of North Macedonia, PhD, Kaltrina Zekoli, Faculty of Social Sciences, University Mother Tereza Skopje; LLM, Magdalena Krnjaic, Lawyer from Nis, Republic of Serbia, Sandra Korac, PhD Faculty of Law University in Kragujevac, Republic of Serbia.

Институт за правно-економски истражувања и едукација
ЈУРИДИКА ПРИМА

Главен и одговорен уредник: проф. д-р Ангел Ристов

Секретар: проф. д-р Илија Руменов

Меѓународен уредувачки одбор:

Д-р Иван Русчев, Правен факултет Универзитет „Св. Климент Охридски“ Софија, Република Бугарија; Д-р Михаил Малчев, Правен факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Софија, Република Бугарија; Д-р Барбара Новак, Правен факултет, Универзитет во Љубљана, Република Словенија; Д-р Илија Вукчевиќ, Правен факултет, Универзитет Доња Горица, Подгорица, Република Црна Гора; Д-р Велибор Кораќ, Правен факултет, Универзитет во Подгорица, Република Црна Гора; Д-р Ненад Тешиќ, Правен факултет Универзитет во Белград, Република Србија; Д-р Новак Крстиќ, Правен факултет Универзитет во Ниш, Република Србија; Д-р Марко Беванда, Правен факултет Универзитет Мостар, Република Босна и Херцеговина; Д-р Раденко Јотановиќ, Правен факултет Универзитет во Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; Д-р Сања Гонцета, Колеџ на применети науки Лавослав Ружички, Република Хрватска; Д-р Лидија Шимуновиќ, Правен факултет, Универзитет во Осијек, Република Хрватска; Д-р Марко Томљановиќ, Факултет за економија и бизнис, Универзитет во Ријека, Република Хрватска; Серегин Андреј Викторович, кандидат на правни наука Јужниот федерален универзитет во Ростов на Дон, Руска Федерација; Д-р Ивана Шумановска Спасовска, Правен факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил Методиј“ Скопје; Д-р Лазар Јовевски, Правен факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил Методиј“ Скопје; Д-р Јован Зафировски, Правен факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Д-р Илија Руменов, Правен факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје; М-р Илија Манасиев, Правен факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје; Д-р Тони Ѓоргиев, Воена Академија „Михајло Апостолски“ Скопје; Д-р Зоран Јовановски, Воена Академија „Михајло Апостолски“ Скопје; Д-р Милица Шутова, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; Д-р Беќим Нухија, Правен факултет, Универзитет ЈИЕ Тетово; Д-р Арта Селмани Бакиу, Правен факултет, Универзитет ЈИЕ Тетово; Д-р Ирма Бајрами, Правен факултет, Државен универзитет во Тетово; М-р Марјан Коцевски, нотар во Куманово, Д-р Лаура Ворпси, Правен факултет, Универзитет во Тирана, Република Албанија, М-р Александар Шопов, судија, Република Северна Македонија, Д-р Калтрина Зеколи, Факултет за социјални науки, Универзитет „Мајка Тереза“ Скопје; М-р Магдалена Крњаиќ, адвокат од Ниш, Република Србија, Д-р Сандра Кораќ, Правен факултет Универзитет во Крагуевац, Република Србија.

Проф. д-р Борче Давитковски

Редовен професор на Правниот факултет - „Јустинијан Први“ УКИМ - Скопје

Проф. д-р Ивана Шумановска-Спасовска

Редовен професор на Правниот факултет - „Јустинијан Први“ УКИМ-Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Проф. д-р Елена Давитковска

Редовен професор, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ-Скопје

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ АНАЛИЗИ КАКО АЛАТКА ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Апстракт: Во трудот авторите ќе извршат анализа на значењето, изготвувањето и примената на функционалните анализи во институциите кои се дел од јавниот сектор. При тоа, анализата ќе биде извршена пред се од нормативно правен аспект, а од практичен аспект ќе бидат анализирани примери на неколку изготвени функционални анализи. Предметот на истражување е функционалната анализа, конкретно кои се очекувањата од истата, особено како алатка за реформа на јавниот сектор во нашата држава. За таа цел во трудот ќе бидат елаборирани прашањата кои се однесуваат на значењето и влијанието на функционалните анализи за унапредување на ефикасноста и оптимизацијата на институциите, практичната примена на функционалната анализа, а ќе бидат наведени и неколку примери од досегашната пракса. Основната хипотеза на истражувањето е дека функционалната анализа не е значајна само за констатирање на моменталната состојба со која се соочуваат институциите во поглед на внатрешната организација и кадровската поставеност, туку уште повеќе за утврдување на недоследностите и недостатоците со кои се соочуваат институциите, давање на соодветни препораки за надминување на истите, како и за јакнење на ефикасноста на институциите, подобрување на квалитетот, стручноста и компетентноста, како и за соодветна реорганизација на јавната администрација.

Клучни зборови: јавен сектор, јавна управа, функционалната анализа, ефикасност, оптимизација на јавниот сектор

Prof. Dr. Borche Davitkovski
Prof. Dr. Ivana Shumanovska-Spasovska
Prof. Dr. Elena Davitkovska

PREPARATION OF FUNCTIONAL ANALYZES AS A TOOL FOR REORGANIZATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract: In the paper, the authors will analyze the meaning, preparation and application of functional analyzes in the institutions that are part of the public sector. The analysis will be performed primarily from a legal aspect, and from a practical aspect, will be analyzed examples of several prepared functional analyzes. The subject of research is the functional analysis, specifically what are the expectations from it, especially as a tool for public sector reform in our country. For this purpose, the paper will elaborate on the issues related to the meaning and impact of the functional analysis for improving the efficiency and optimization of the institutions, the practical application of the functional analysis, and will be listed several examples from the previous practice. The basic hypothesis of the research is that the functional analysis is not only significant for ascertaining the current situation faced by the institutions in terms of internal organization and staffing, but even more to determine the inconsistencies and shortcomings faced by the institutions, giving appropriate recommendations for overcoming them, as well as for strengthening the efficiency of the institutions, improving the quality, expertise and competence, as well as for the appropriate reorganization of the public administration.

Keywords: public sector, public administration, functional analysis, efficiency, optimization of the public sector

Проф. д-р Дејан Мицковиќ
Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје

Нацртот на Граѓанскиот закон на Република Северна Македонија

Анстракт: Проектот за изработка на Граѓанскиот закон на Македонија започна уште во 2010 година, а со Одлука на Владата донесена во мај 2022 година беше определен нов состав на Комисијата за изработка на Граѓанскиот закон. Работните групи за изработка на Граѓанскиот закон ја завршија својата работа, така што после 14 години Македонија го има Нацртот на Граѓанскиот закон, кој треба да биде прифатен од Комисијата за изработка на Граѓанскиот закон и потоа да биде доставен до Владата на Република Северна Македонија. Со ова, ќе се финализира најголемата реформа во сферата на граѓанското право, од формирањето на Македонија како самостојна и независна држава. Со изработката на Граѓанскиот законик се очекува целокупната материја од сферата на граѓанското право да биде уредена во еден законски текст на еден сеопфатен и систематизиран начин, со што ќе се добие нов квалитет во регулирањето на граѓанско правните односи и ќе се надминат правните празнини, застарените законски решенија и противречности кои што постојат во законите кои што ја регулираат оваа материја. Во овој текст ќе биде даден преглед на методологијата при изработката на Граѓанскиот закон, како и позначајните реформи што се предвидуваат во деловите на Граѓанскиот закон, особено во деловите кои се однесуваат на семејноправните и на наследноправните односи, што се регулирани во четвртиот и во петтиот дел на Граѓанскиот закон.

Prof. Dejan Mickovik
Faculty of Law "Iustinianus Primus" Skopje

The draft of the Civil Law of the Republic of North Macedonia

Abstract: The project for the drafting of the Civil Code of Macedonia began in 2010, and with a Government Decision adopted in May 2022, a new composition of the Commission for the Drafting of the Civil Law was determined. The working groups for drafting the Civil Code have completed their work, so that after 14 years, Macedonia has the Draft Civil Code, which should be accepted by the Commission for Drafting the Civil Law and then be submitted to the Government of the Republic of North Macedonia. With this, the biggest reform in the sphere of civil law, since the establishment of Macedonia as an independent and independent state, will be finalized. With the preparation of the Civil Code, it is expected that the entire matter from the sphere of civil law will be regulated in one legal text in a comprehensive and systematized way, which will result in a new quality in the regulation of civil relations and will overcome legal gaps, outdated legal solutions and contradictions that exist in the laws that regulate this matter. This text will provide an overview of the methodology in the drafting of the Civil Code, as well as the more significant reforms that are foreseen in the parts of the Civil Law, especially in the parts that refer to family law and inheritance law relations, which are regulated in the fourth and fifth parts of the Civil Code.

*Проф. Иван Русчев, доктор на юридическите науки,
Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“,
член-кореспондент на БАН*

Неуспелите опити за гражданска кодификация в България и съдбата на гражданските кодекси на Балканския полуостров

Анстракт: Кодексът е най-престижното творение на националния законодател и заради изключителната трудност и майсторство, което изработването му предполага, и заради споровете в доктрината относно неговата концепция и структура. Приемането мусреща упорита съпротива от страна на традицията и правната консервативност, но и от страна на политиците, които виждат в неговата систематичност и строгост заплаха срещу своя произвол. Той е перла в короната на писаното законодателство, негово най-мощно му средство, и остава блян за онези, които не разполагат с този свършен инструмент. За жалост, към тях се причисляват не само България, но и Сърбия и Северна Македония, за разлика от останалите „щастливци“ на Балканския полуостров, които се радват вече на втори поред граждански кодекс – Гърция (1835 и 1945 г.), Турция (1923 и 2001 г.); Румъния (1865 и 2009 г.). Очертани са съществените изисквания, на които трябва да отговаря един правен акт, за да бъде определен като кодекс: изчерпателност и висока степенна структурираност; да бъде фактор за стабилност сред източниците на правото. По същината си кодексът е инструмент на едно променящо се общество, което тепърватър си своята стабилност, като към него сепоставят и множество други изисквания - стил, език, начин на формулиране на законовите текстове. Като продукт на интелектуален труд той предполага мобилизиране на знанията и усилията националния правен и политически елит. Конкретно за България съществуват сочат и някои допълнителни фактори, които биха подпомогнали една бъдеща гражданска кодификация – почерпени от оригиналния Закон за нормативните актове, Указ № 833 поприлагането му, и от опита на другите приети кодекси у нас. Коментира се работата по изготвянето и публичното обсъждане на проектите на Министерството на правосъдието от 1978 г. и от 1999 г. Разгледани са причините за техния неуспех (които едва ли са много по-различни от тези в Сърбия и в Северна Македония): преди всичко липсата на подготвени юристи, познаващи еднакво добре и националното законодателство, и чуждестранните кодификации; неподвиждането на финансов ресурс за обезпечаване на такава дейност; нейната дългосрочност и сложност; извиненията на държавните органи, пряко ангажирани със законодателния процес, че пред тях стоят по-важни задачи, зле прикриваща липсата на интерес от толкова мащабно дело; неподходящият политически момент. Накратко е дефинирано състоянието на българското гражданско право на фона на чуждестранните кодификации и перспективите пред кодификационната идея в България в първите десетилетия на XXI век. Стига до извода, че основната причина за това положение, е че у нас не съществува юридическа прослойка (като тази на кръговете около просветените монарси от XVIII и XIX век и по-назад - в Древността, или на политически и правно зрелите европейски елити в края на XX и в първите десетилетия на XXI век), способна да осъзнае особено значимостта на кодифицирането на гражданското законодателство. Липсва обществено – политическа и интелектуална прослойка, която да наложи приемането на граждански кодекс като приоритет на държавата.

Ключови думи: ролята на гражданския кодекс, фактори за неуспеха на гражданската кодификация, граждански кодекси на балканските държави

Prof. Ivan Rushev

*Law Faculty, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, PhD, DSc. Dr.Habil,
Corresponding Member of Bulgarian Academy of Sciences*

The unsuccessful attempts at civil codification in Bulgaria and the fate of civil codes in the Balkan Peninsula

Abstract: The Code is the most prestigious creation of the national legislature, both because of the extreme difficulty and craftsmanship that its drafting implies, and because of the controversies in doctrine regarding its conception and structure. Its adoption met with stubborn resistance from the side of tradition and legal conservatism, but also from politicians who saw in its systematicity and rigor a threat to their arbitrariness. It is the jewel in the crown of written legislation, its most powerful tool, and remains a dream for those who lack this perfect tool. Unfortunately, they include not only Bulgaria, but also Serbia and North Macedonia, unlike the rest of the "lucky ones" on the Balkan Peninsula, who already enjoy a civil code for the second time in a row - Greece (1835 and 1945), Turkey (1923 and 2001); Romania (1865 and 2009).

The essential requirements to which a legal act must meet in order to be defined as a code are outlined: comprehensiveness and a high degree of structure; to be a factor of stability among the sources of law. In its essence, the code is a tool of a changing society, which is still looking for its stability, and many other requirements are placed on it - style, language, way of formulating the legal texts. As a product of intellectual work, it implies the mobilization of the knowledge and efforts of the national legal and political elite. Specifically for Bulgaria, there are also some additional factors that would support a future civil codification - drawn from the original Law on Normative Acts, Decree No. 833 on its implementation, and from the experience of other adopted codes in our country.

The work on the preparation and public discussion of the projects of the Ministry of Justice from 1978 and from 1999 is commented on. The reasons for their failure (which are hardly different from those in Serbia and North Macedonia) are examined: first of all, the lack of trained lawyers who know both national legislation and foreign codifications equally well; the failure to provide a financial resource to ensure such activity; its long-term and complexity; the excuses of the state bodies directly involved in the legislative process, that they have more important tasks ahead of them, poorly concealing the lack of interest in such a large-scale case; the wrong political moment.

The state of Bulgarian civil law against the background of foreign codifications and the prospects for the codification idea in Bulgaria in the first decades of the 21st century are briefly defined. The main reason for this situation is that in our country there is no legal circle (like the circles around the enlightened monarchs of the 18th and 19th centuries and further back - in Antiquity, or of the politically and legally mature European elites at the end of the XX and in the first decades of the XXI century), able of realizing the special significance of the codification of civil legislation. There is a lack of a social, political and intellectual layer that would force the adoption of a civil code as a priority for the state.

Keywords: the role of the civil code, factors for the failure of civil codification, civil codes of the Balkan countries

**PROTECTING HUMAN RIGHTS IN PRISONS WHILE PREVENTING
RADICALIZATION LEADING TO TERRORISM OR VIOLENT EXTREMISM:
THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA**

Abstract: The author of the paper analysis the issue of protecting human rights in prisons while preventing radicalization leading to terrorism or violent extremism. In particular the case of the Republic of North Macedonia is subject to analyse. Countries around the world, including the countries of the Western Balkans and the Republic of North Macedonia, are under constant pressure to strengthen the security measures in order to protect themselves from the threats of terrorism and violent extremism. A number of countries have opted for a repressive approach towards returning Foreign Terrorist Fighters (FTFs) and Violent Extremist Offenders (VEO). In that direction, North Macedonia in 2014 have made changes in the Criminal Code in the direction of criminalizing the participation in foreign military, police, paramilitary or parapolice formations (Article 322-a). Despite the repression, prevention is very important. It is necessary to offer measures and activities for their successful reintegration back into society. In the past period, North Macedonia has been intensively working on the plan of reintegration, resocialization and rehabilitation of returnees from foreign armies and members of their families. The country is taking serious approaches toward dealing with the problem of preventing and countering violent extremism and radicalization to terrorism (VERLT) in prisons while trying not to violate the prisoners' rights.

In that direction, National Committee for the prevention of violent extremism and the fight against terrorism was established, and National Strategies for Combating Terrorism and for the Prevention of Violent Extremism (2018-2022), (2023-2027), National Plan for reintegration, resocialization and rehabilitation of returnees from foreign armies and their family members of the North Macedonia were adopted. The author concludes that taking measures to prevent radicalization in prisons is of crucial importance. Then, raising public awareness, promoting tolerance and supporting the reintegration of these individuals back into the community. It is necessary to offer measures and activities for their successful reintegration back into society after a risk assessment has been made for each person individually. In this way, the benefit will be multiple, both for the individuals and for the society as a whole, because with their successful reintegration, future criminal activities of these individuals will be prevented, but also the threat of radicalization of other individuals will be prevented. European countries have experience in implementing reintegration programs, experiences that should be used by our country, as well as, the help offered by certain international organizations. States have an obligation to prevent and counter terrorism, but fulfilling this obligation must not come at the expense of prisoner's human rights.

Key words: protecting human rights, prisons, prevention, radicalization, terrorism, violent extremism.

Elitsa Valcheva-Kumanova, Danail Kumanov
Faculty of Law University Angel Kanchev Ruse

**Professional Stress as an Assured Social Risk in the Performance of Duties
in the National Security System**

Abstract: The administration and the resolution of social issues are directly related to the regulation of social relations through the implementation of social policies. The overall objective of the guidance activities undertaken by various social institutions is the achievement of social security for all citizens through the development opportunities provided by the state. The institutionalization of occupational stress as an assured social risk in the performance of duties in the national security system guarantees its normal existence. Every system security including the national security system, is a state in which its vital interests are reliably protected, including the respectable democratic principles, the rule of law, human rights and fundamental freedoms in order to contribute to the long-term stability, progress and development of any society.

Keywords: national security system, professional stress, assured social risk.

Živanka Miladinović Bogavac, PhD

Faculty of Business and Law, University of MB, Republic of Serbia, Belgrade

Martin Matijašević, PhD

Faculty of Business and Law, University of MB, Republic of Serbia, Belgrade

Željko Lazić, PhD

Faculty of Business and Law, University of MB, Republic of Serbia, Belgrade

INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGAL FRAMEWORK AND CHALLENGES OF PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE AND VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE 21ST CENTURY

Abstract: Domestic violence and violence against women is conditioned by the social context in several ways. First of all, it is determined by structural and cultural factors that shape gender relations in a society, or more broadly, gender regimes. The character of gender regimes, the degree and nature of gender inequalities, represent the context in which intimate family and partner relationships are established, based on appropriate power relations and gender roles. However, domestic violence against women is also defined by a normative framework, because the way in which this phenomenon is defined in laws, declarations and other important documents depends on what will be meant by domestic violence against women and what policies, laws and other measures to form in order to socially regulate this phenomenon. The true scale of domestic violence, especially against women, is very difficult to establish. The absence of a sufficient number of comprehensive and systematic researches, i.e. data on the prevalence of domestic violence represents a significant obstacle to the adoption and implementation of adequate protective and preventive legal and political measures. The paper analyzes the existing international and national legal framework for protection against domestic violence and violence against women.

Key words: women, security, family, real violence.

*Darina Koseva, Criminal Law PhD,
Prosecutor at Regional Prosecutors office of Sofia Bulgaria*

**CRIMES UNDER ART. 353 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC
OF NORTH MACEDONIA AND UNDER ART. 282 OF THE CRIMINAL CODE OF
THE REPUBLIC OF BULGARIA (COMPERATIVE LEGAL ANALYSIS)**

Abstract: The article is dedicated to a comparative legal analysis of the legal frameworks of the misuse of official position and authorization under Art. 353 of the Criminal Code of the Republic of North Macedonia and the violation or non – performance of official duties, excess of power or rights under Art. 282 of the Criminal Code of the Republic of Bulgaria. The elements of the main compositions of the crimes have been analyzed and compared. Attention has been paid to the special compositions, the type of qualifying circumstances, as well as the grounds for acquiring the official status according to the North Macedonian and Bulgarian criminal law.

Key words: officials, misuse, official position, authorization, violation, non – performance, excess, power, rights

*Milica Shutova, Ph.D., Associate Professor
Faculty of Law, Goce Delcev University, Štip
Doc. Sanda Ćorac, LL.D., Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Kragujevac*

Free Legal Aid-comparative framework of the Republic of North Macedonia and Serbia

Abstract: The right to free legal aid enables the realization of the principles of equality and equity, and thus the state prevents discrimination that would be a consequence of property status, ignorance of the law, or education, and ensures the realization of the right to legal protection for those persons (physical and legal) who cannot exercise this right due to property circumstances or excessive court fees. Through a comparative analysis of the existing normative solutions in the Republic of North Macedonia and the Republic of Serbia, the authors point out the shortcomings of the legal solutions and give suggestions *de lege ferenda*. They conclude that only through systemic solutions, free access to justice can be ensured and thus one access to justice for all.

Key words: free legal aid, vulnerable people, civil procedure.

Изазов и имплементација моралних вредности кроз призму владавине права у свету

Апстракт: Сведоци смо судбоносних догађаја који се дешавају у нашој стварности. Разорно дејство ових догађаја може да доведе до краја цивилизације коју ми данас познајемо. Имајући у виду да постоје снаге који повлаче и креирају сваки потез у свету као на шаховској табли, очекује се да преовлада разум, одговорност и поштовање свих људских права које постоје и које треба да спроводимо кроз институције државе. Ако смо до сада имали једну државу САД која је била дежурни полицајац у целом свету, после дешавања у Украјини ствари су се умногоме промениле. Поред САД –а сасвим су близу и РФ, Кина, Индија који претендују да више не дозволе да се у свету одлучује само у једном центру моћи. Хтели то да признамо или не, данашња подела света мора да се другачије креира, пре свега због интереса и осталих великих сила која неће дозволити да САД тако суверено владају и постављају своје империјалистичке услове као приоритет који се мора испунити. Свака држава која држи до свог суверенитета не сме да дозволи да буде уцењена, и подложна разним притисцима које се врше на њу. Ту су пре свега економски, политички, психолошки, социјални, војни, медијски притисци који су дефинисани у хибридном рату који се води против самосталних и суверених држава. У целој тој лепези притисака посебно се указује на кршење људских права, демократије, поштовање владавине права и борба против корупције и криминала.

Кључне речи: Држава, правне норме, друштвени односи, суверенитет, владавина права, људска права, рат, велике силе, цивилизација

*Marko Dimitrijević, PhD, Associate Professor,
Jean Monnet Module for European Monetary Law (MONELA) Academic Coordinator,
Faculty of Law University of Niš (The Republic of Serbia)*

SUBJECT LIMITATIONS OF MONETARY LEGISLATION AND (CURRENT AND FUTURE) CHALLENGES IN THE WORK OF CENTRAL BANKS¹

Abstract: The subject of the analysis in the paper is to point out the limitations of the monetary legislation, which determines the scope bank's activities as the supreme monetary institution, in the period of challenging financial and monetary innovations, on the one hand, and the hybridization of the monetary strategy (which increasingly acquires elements of some economic subsystem of public policies), from other side, represents a great challenge both in theory and in practice of contemporary monetary law. In this sense, in the first part of the article, the author points to the characteristics of traditional monetary legal thought, which in today's circumstances seems too conservative and rigid, not leaving enough room for maneuvering for the development and establishment of some new (emergent and justified) competences, while the further text points to the tendency of the constant expansion of tasks and the practice of new activities in the field of legal regulation of the central bank. The author believes in the fact that in the law of central banks, the classification of primary and secondary sources established by monetary legislation must be respected at least temporarily in a very direct way, where all other contributions of central banks could be discussed only in the context of accessory activities without determining their threshold of the lower and upper responsibility, in order to avoid negative populist and, often, superficial discussion about the essence of central bank mandate. Also, the author is of the opinion that the mentioned restrictions in the current monetary legislation should not be seen as a slowing factor in shaping new tasks of central banks that hinder their development, but on the contrary, as the current mechanism that protects the central bank primary tasks without ignoring monetary and financial innovations which in the function of achieving monetary stability as a public good and protection the rights of monetary users to have and enjoy sound and secure domestic currency.

Key words: monetary law, the law of central banks, monetary legislation, *lex monetae*, monetary management.

¹ The research presented in the paper was funded by the Ministry of Science, Technological Development and Innovation of the Republic of Serbia according to the Agreement reg. number: 451-03-65/2024-03/200120 dated February 5, 2024.

*Др Марко Димитријевић, ванредни професор,
Управник Жан Моне Модула за Европско монетарно право (MONELA),
Правни факултет Универзитета у Нишу*

ПРЕДМЕТНА ОГРАНИЧЕЊА МОНЕТАРНЕ ЛЕГИСЛАТИВЕ И (САДАШЊИ И БУДУЋИ) ИЗАЗОВИ У РАДУ ЦЕНТРАЛНИХ БАНАКА

Анстракт: Предмет анализе у раду јесте указивање на предметна ограничења монетарне легислативе којом се одређује мандат и поље деловања централне банке као врховне монетарне институције која у периоду изазовних финансијских и монетарних иновација, са једне стране, и хибридизације монетарне стратегије (која све више добија елементе неких (не)економских подсистема јавних политика) представља велики изазов, како у теорији, тако и у пракси савременог монетарног права и права централних банака. У том смислу, аутор у првом делу рада указује на карактеристике традиционалне монетарноправне мисли која у данашњим приликама делује превише конзервативно и ригидно не остављајући довољно маневарског простора за развој и етаблирање неких нових (оправданих) надлежности, док се у наставку рада указује на тенденцију константног ширења задатака и практиковања нових активности на терену правног регулисања централног банкарства. Аутор је става како у праву централних банака класификација примарних и секундарних извора мора бити испоштована барем привремено на врло директан начин где би се о свим осталим доприносима централних банка (на терену других јавних политика мимо монетарне) могло говорити само у контексту преузимања акцесорних активности без одређивања прага доње и горње границе одговорности, јер би тако нешто допринело негативним популистичким погледима на њен рад. Такође, аутор је става да поменута ограничења у тренутној монетарној легислативи није потребно посматрати као евентуални фактор успоравања у обликовању нових задатака централних банака које коче њихов развој, већ напротив, као тренутни механизам заштите примарних задатака који се налазе у функцији постизања монетарне стабилности као јавног добра и гарантовања права монетарних корисника на здраву, чврсту и сигурну валуту.

Кључне речи: монетарно право, монетарна легислатива, право централних банака, *lex monetae*, монетарна стабилност.

*Доц. д-р Мане Мане Наранчић
Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“, Ниш*

Опстанак света кроз достигнућа људских права и изазова у савременим условима, теоријско-правни аспект

Апстракт: Велике силе морају да обезбеде оправдање јавности у свету да би се постигли одређени циљ који је претходно одређен и дефинисан. Свима је данас јасно да рат у Украјини се води између Руса и НАТО пакта који на све могуће начине жели да спроведе своју агенду, и оствари циљ, а то је уништење РФ, подела богатих енергетских извора који се налазе на територији РФ, уништење православља као вере која развија традиционалне патријархалне вредности који су утемељене у сваком човеку који може да то препозна, као и промена садашње гарнитуре власти која не прима инструкције са Запада. Са друге стране имамо колективни запад који је одавно напустио све моралне вредности који имају своју основу почев од Библије па до данашњих дана, и препустио се сатанистичким вредностима где се занемарује породица која је највећа вредност сваког друштва, пропагира се LGBT популација, где се деца уче у школама да треба да постоји партнер 1 и партнер 2, где се забрањује да се говори отац и мајка, склапање истополних бракова....

Кључне речи: Велике силе, рат, друштвени односи, патријархалне вредности, примена права, колективни Запад.

*Доц. др Владимир Ловић
Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“, Ниш
Миљана Стојановић
Правни факултет у Нишу*

ИЗАЗОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА И ДРУГИХ ЧИНИЛАЦА САВРЕМЕНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

Апстракт: Дебата о значају међународног права у контексту међународних односа предмет је расправе у области политичких наука и права. Појава међународног права може се пратити уназад од плуралистичког система организовања држава на основу принципа територијалног суверенитета. Основни принцип међународног права је да државе поседују овлашћење да регулишу послове унутар својих граница. Међутим, делокруг државне власти превазилази њене територијалне границе, обухватајући територијалне, личне и универзалне надлежности које се спроводе у интересу међународне заједнице. Током историје и садашњег времена, утицајне глобалне силе су настојале да обликују и успоставе обичајне праксе у оквиру међународног права како би унапредиле своје интересе. Сходно томе, ове велике силе се све више позивају да бране своје интересе. Честа и широка тумачења права на самоодбрану у савременим међународним односима довела су до значајног нарушавања система колективне безбедности који су успоставиле Уједињене нације. Развој и примена међународног права у великој мери се ослањају на преовлађујуће међународне односе и геополитичке оријентације држава у динамичној глобалној арени данашњице.

Кључне речи: међународно право, међународни односи, изазови, регионална сарадња, самоодбрана.

Vladimir Lovic, PhD

Miljana Stojanovic

CHALLENGES OF INTERNATIONAL LAW AND OTHER PERFORMERS OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS

Abstract: The debate on the importance of international law in the context of international relations is the subject of discussion in the field of political science and law. The emergence of international law can be traced back to the pluralistic system of organizing states based on the principle of territorial sovereignty. The basic principle of international law is that states have the authority to regulate affairs within their borders. However, the scope of state power goes beyond its territorial boundaries, including territorial, personal and universal competences that are carried out in the interest of the international community. Throughout history and the present time, influential global powers have sought to shape and establish customary practices within international law in order to advance their interests. Consequently, these great powers are increasingly called upon to defend their interests. Frequent and broad interpretations of the right to self-defense in contemporary international relations have led to a significant disruption of the system of collective security established by the United Nations. The development and application of international law largely rely on the prevailing international relations and geopolitical orientations of states in today's dynamic global arena.

Key words: international law, international relations, challenges, regional cooperation, self-defense.

*Д-р Илија Руменов,
вонреден професор на научната област меѓународно приватно право
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје*

Заштитата на културните добра во македонското меѓународно приватно право

Анстракт: Законот за меѓународно приватно право од 2020 година претставува темелна реформа на нашето национално меѓународно приватно право. Со оваа реформа за прв пат се дава дополнителна заштита на културните добра и се создаваат услови за определување на меродавно право. Овие правила на еден специфичен начин го определуваат меродавното право кое се однесува на сопственоста врз материјалните културни добра. Дополнително, меѓународната надлежност за овие односи не е директно регулирана, но прописите во ЗМПП посредно овозможуваат воспоставување на надлежност на нашите судови. Комплексностана оваа материја се гледа и во Законот за заштита на културното наследство кој е основен национален закон во оваа област. Овој закон презема голем број од начелата што ја даваат двете најзначајни конвенции за заштитата на културното наследство на УНЕСКО и УНИДРОИТ на кои нашата држава е членка. Вака поставената правна рамка е надополнета и со можноста за арбитражно решавање на овие спорови како и другите алтернативни начини на решавање на спорите. Оттука, овој труд има за цел да ги разгледа модалитетите на заштитата на културното наследство, со особен осврт на меѓународно приватно правните аспекти во ЗМПП.

Клучни зборови: ЗМПП, судир на законите, културно наследство, УНЕСКО конвенција, УНИДРОИТ Конвенција.

Др Дарко Димовски
Редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу
Др Сара Митић
Доцент Правног факултета Универзитета у Нишу
Никола Обрадовић
Адвокат у адвокатској канцеларији Обрадовић-Браун

ПОЛИТИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ

Анстракт: Савремено право не садржи идеолошки и политички обојена кривична дела. Међутим, општа и национална правна историја обилује кривичним делима која би могла да се подведу под појам политичког криминалитета. Зато ће и посебно поглавље бити посвећено правноисторијској регулативи кроз различите периоде у различитим правним системима. Аутор рада на почетку рада истиче да политички криминалитет није био често предмет криминолошких истраживања. Међутим, како се ради о феномену који има несагледиве последице по једно друштво, неопходно је посветити пажњу прегалника научне мисли у вези ове теме. Након отклањања свих недоумица у вези појмовног одређења политичког криминалитета, аутор се бави његовим појавним облицима, наводећи адекватне примере како би читаоци могли лакше да прате написано. У завршним разматрањима аутор истиче потребу за наставком спровођења криминолошких студија о овом облику криминалитета.

Кључне речи: политички криминалитет, феноменолошке карактеристике, појавни облици

PhD Darko Dimovski
Full professor at Faculty of Law, University of Niš
PhD Sara Mitić
Assistant professor at Faculty of Law, University of Niš
Nikola Obradović
lawyer in a law firm Obradović-Barun

POLITICAL CRIME

Abstract: Contemporary law does not contain ideologically and politically colored criminal acts. However, legal history is full of criminal acts that could be subsumed under the concept of political criminality. That's why a special chapter will be devoted to legal historical regulation through different periods in different legal systems. At the beginning of the paper, the author points out that political crime was not often the subject of criminological research. However, as it is a phenomenon that has unfathomable consequences for a society, it is necessary to pay attention to the purveyors of scientific thought regarding this topic. After eliminating all doubts regarding the conceptual definition of political criminality, the author deals with its manifestations, citing adequate examples so that readers can follow what is written more easily. In the final considerations, the author emphasizes the need to continue conducting criminological studies on this form of crime.

Key words: political crime, phenomenological characteristics, manifestations

**Феноменот на демнењето и проценка на факторите со цел поефикасно
управување со ризикот**

Апстракт: Демнењето е казнено дело и како модел на однесување е насочено кон одредена личност. Извршувањето на ова дело врз разумна личност, кај неа предизвикува чувство на страв за својата и безбедноста на блиските, притоа таа претрпува значителна вознемиреност. Демначите користат различни тактики, вклучувајќи непожелен контакт преку телефонски повици, пораки и контакт преку социјалните мрежи, несакани подароци, појавување/приближување кон поединец или неговото семејство/пријатели, надзор, следење, оштетување на имот и закани. Дел од поединечните дејствија може сами по себе да изгледаат безопасни и некриминални, но кога се анализира од аксиолошки аспект на ситуација на следење, имплицира криминални дејствија. Како девијантна општествена појава претставува комплицирана тема, бидејќи градуира со алармантно висок степен на ширење низ светот. Во услови кога се бележи зачестено демнење во различни сегменти од општеството, предизвикува загриженост и се наметнува потребата од истражување и анализа на етиологијата на овој социјално девастирачки проблем, факторите, причините, околностите и главните карактеристики на демнењето воопшто и посебно во РС Македонија. За истражување се користени статистички податоци од релевантни државни институции, надлежни за справување со демнењето. Интенцијата на ова истражување е од теоретски аспект, да се обезбеди криминолошко-феноменолошки и етиолошки третман и од емпириски аспект, да се најдат решенија за превенција и ефикасни мерки за сузбивање на оваа комплексна и особено штетна дистописка општествена појава. Преку согледување на суштинските елементи и карактеристики на појавата и анализа на позитивните правно-политички национални документи да се укаже на казнено – правниот одговор на нашата држава кон демнењето и односот кон заштитата на жртвите.

Клучни зборови: Демнење, етиологија, казноно-правен одговор, РС Македонија, превенција.

The phenomenon of the stalking and assessment of the factors involved in effective risk management

Abstract: The stalking is a punitive act and as a model of behavior is directed at a particular person. The execution of this work on a reasonable person causes a sense of fear for her and the safety of loved ones, and she suffers significant anxiety. The stalkers use a variety of tactics, including unwanted contact through phone calls, messages and contact through social networks, unwanted gifts, appearance/approximation to an individual or his family/friends, supervision, monitoring, damage to property and threats.

Some of the individual actions may in itself seem safe and non-criminal, but when analyzed from an axiological aspect of a monitoring situation, it implies criminal acts.

As a deviant social phenomenon, it is a complicated topic, as it builds with an alarmingly high degree of spread around the world. In conditions where there is frequent stalking in different segments of society, it raises concern and imposes the need to explore and analyse the etiology of this socially devastating problem, the factors, reasons, circumstances and main characteristics of stalking in general and especially in RS Macedonia.

Statistics from relevant state institutions responsible for dealing with stalking are used for research. The intensity of this research is from a theoretical point of view, to provide criminology-phenomenology and etiological treatment and from an empirical point of view, to find solutions to prevention and effective measures to suppress this complex and especially harmful dystopian social phenomenon.

By looking at the essential elements and characteristics of the emergence and analysis of positive legal-political national documents, to indicate the punitive – legal response of four countries to the stalking and the relationship to the protection of victims.

Keywords: Stalking, etiology, criminal-legal response, RS Macedonia, prevention.

*Проф. Д-р Зоран Јовановски
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје*

ЗНАЧЕЊЕТО НА ИНФОРМАЦИИТЕ ВО ВОЕНО-ДИПЛОМАТСКАТА ПРАКСА

Апстракт: Значењето на информациите во воено-дипломатската практика претставува императив за успешно спроведување на процесот. Дипломатијата, како област, стара е колку и државата. Комуникацијата помеѓу населението во првобитните заедници и племињата постоело одамна, имало преговарања, се развивале активностите за набљудување, се собирале информациите и се известувало. Постојат верувања дека дипломатијата е стара колку и политиката а и за двете карактеристично е дека има многу различни дефиниции, различни појмовни одредувања и различни сфаќања. Во политичката пракса, пак, како основа за креирањето и спроведувањето на државната политика во севкупните односисо другите држави и субјекти вклучувајќи ги и воените односи, дипломатијата е потесен поим од политиката.

Од времето се коментирало дека дипломатијата претставува очи и уши на владетелите низ собирањето информации, сеуште е актуелна, а денес е во функција на современите држави високона агендите. Целта на воената дипломатија била насочена кон собирањето информации и преговарањето за добивање на истите, првенствено кон воениот фактор, што говори дека воената дипломатија на почетокот била главна гранка, ако не и единствена дејност на дипломатијата на владарите.

Иако, дипломатијата од својот настанок се занимавала со воениот фактор, воената дипломатија, како нејзина посебна гранка, недоволно е дефинирана и претежно останувала во сферата на таинственото, најчесто еднострано толкувана како шпионажа. Заради тоа неопходно е да се разјасни местото, улогата, организацијата и начинот на функционирање на воената дипломатија, односно улогата на военото аташе во извршување на функциите на воената дипломатија.

Клучни зборови: функција, дејност, податоци, воено претставништво, воена мисија, држава домаќин, вооружени сили

Др Гордана Николић
Научни сарадник
Министарство унутрашњих послова Републике Србије

ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ПРЕ И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Апстракт: Насиље у породици је изузетно тешко кривично дело због своје саме радње извршења која се предузима према члановима породице, односно према лицима према којима треба да се покаже највеће поштовање, љубав и поверење. Због своје радње извршења убрајају се у групу кривичних дела против брака и породице. Имајући у виду велики број извршених кривичних дела насиља у породици од стране пунолетних учиниоца, Република Србија је 2016. године донела нови Закон о спречавању насиља у породици који има за циљ да спречи извршење кривичних дела насиља у породици. Превентивни механизам деловања овог Закона је свакако од велике важности будући да се потпунијим законским нирмама боримо против овог кривичног дела. Аутор у раду чини осврт на кривичноправно одређење насиља у породици, али и на опште концептуалне норме Закона о спречавању насиља у породици, да би пажњу рада усмерио на анализу динамике извршења овог дела од стране пунолетних учиниоца у правосудно статистичкој пракси пре и после примене Закона о спречавању насиља у породици кроз анализу статистичких података.

Кључне речи: насиље у породици, кривично дело, Кривични законик, Закон о спречавању насиља у породици, учиниоци, превенција, статистичка пракса.

Gordana Nikolić, LL.D.
Research Associate
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia

**THE DYNAMICS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF DOMESTIC VIOLENCE
BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE
PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA**

Abstract: Domestic violence is an extremely serious criminal offense due to its very act of execution, which is undertaken against family members, i.e. against persons who should be shown the greatest respect, love and trust. They are included in the group of criminal acts against marriage and family. Bearing in mind the large number of committed crimes of domestic violence committed by adult perpetrators, the Republic of Serbia in 2016 passed a new Law on the Prevention of Domestic Violence, which aims to prevent the commission of criminal acts of domestic violence. The preventive action mechanism of this Act is certainly of great importance since we are fighting against domestic violence with more complete legal norms. In the paper, the author reviews the criminal law definition of domestic violence, but also the general conceptual norms of the Law on the Prevention of Domestic Violence, in order to focus the work on the analysis of the dynamics of the execution of this crime by adult offenders in judicial statistical practice before and after the implementation of the Law on prevention of domestic violence through the analysis of statistical data.

Keywords: domestic violence, criminal act, Criminal Code, Law on Prevention of Domestic violence, perpetrators, prevention, statistical practice.

*Проф. др Новак Крстић, ванредни професор
Правни факултет Универзитета у Нишу, Република Србија*

ИЗЈАВА ПОСЛЕДЊЕ ВОЉЕ У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ

Апстракт: Убрзани технолошки развој, дигитализација, аутоматизација, развој вештачке интелигенције и бројна друга научна достигнућа довели су до тектонских промена у савременом свету. Право, које је, за разлику од динамичких друштвених процеса, карактеристично по својој статичности, често није у стању да испрати развој технологије и да одговори на изазове које он доноси. Правна регулатива не иде у корак са дигиталним напретком друштва, тако да бројна питања остају отворена и нерегулисана. С обзиром на то да ће технолошки развој бити све бржи, законодавства морају да уваже ову реалност и да уложе знатно већи напор у правцу нормативног уређења последица дигиталне трансформације као глобалног феномена. Ни регулатива у области наслеђивања неће бити изузета од тога, тако да ће се законодавци и у овој сфери друштвених односа сусрести са различитим изазовима и дилемама. У овом раду биће размотрено једно од спорних питања – питање нормативног обликовања нових форми завештања, односно могућих начина изражавања последње воље у дигиталном свету, као и редефинисање појединих традиционалних завештајних облика у светлу свеprisутне дигитализације. Аутор ће изнети нека своја размишљања и понудити идеје у ком правцу би се норматива могла кретати.

Кључне речи: завештање, дигитализација, завештајне форме, електронско завештање, паметни уређаји.

*Novak Krstić, LL.D, Associate Professor
Faculty of Law, University of Niš, Republic of Serbia*

DECLARATION OF LAST WILL IN THE DIGITAL AGE

Abstract: The rapid technological advancement, digitalization, automation, development of artificial intelligence and numerous other scientific achievements have led to tectonic changes in the modern world. Unlike dynamic social processes, the law, which is characteristic of its static nature, often cannot keep pace with the development of technology and respond to the challenges it brings. Legal regulations lag behind the digital progress of society, leaving many questions unanswered and unregulated. Considering that technological development will only accelerate, legislatures must acknowledge this reality and invest significantly more effort in regulating the consequences of digital transformation as a global phenomenon. Even inheritance regulations will not be spared from this, and lawmakers will face various challenges and dilemmas in this sphere of social relations. This paper will examine one of the contentious issues – the question of normative shaping of new forms of wills, i.e. possible ways of expressing the last will in the digital world, as well as redefining certain traditional testamentary forms in light of ubiquitous digitalization. The author will present some reflections and offer ideas on the direction in which the normative framework could evolve.

Keywords: last will, digitalization, testamentary forms, electronic will, smart devices.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ИЗДРЖАВАЊА

Апстракт: Одредбом члана 164. Породичног закона РС изричито је прописано да се висина издржавања може променити – смањити или повећати ако се промене околности на основу којих је донета претходна одлука. Због тога су у судској пракси најчешћи спорови који су везани за измену висине издржавања. Дакле, разлог томе што су ово „најбројнији спорови“ не само у породичној материји, већ и у општој парници, је свакако чињеница да пресуде које се доносе у овој врсти спорова су подложне променама и доносе се ако дође до измењених околности, које су биле основ за доношење раније пресуде. Поред тога што су најбројније „специфичност“ пресуда за измену висине издржавања, јесте и чињеница што је изрека пресуда другачија у односу на остале пресуде, у смислу да у изреци пресуде увек мора да се наведе која се то ранија одлука мења, у ком делу, јер уколико суд не би то учинио, на правној снази би била и ранија одлука о висини издржавања и касније донета одлука, што је правно недопустиво. Такође, „специфичност“ ове врсте пресуда је и у томе што се у редовном парничном поступку мења правноснажна пресуда, новом пресудом којом се не укида и не преиначује ранија правноснажна пресуда, већ се доноси нова пресуда, те ранија правноснажна пресуда остаје без правног дејства, а да то није последица преиспитивања ранијепресуде у поступку по редовном или ванредном правном леку. Овим радом се указује на могућност промене правноснажне пресуде, која је ваљана и не мења се због правних недостатака, већ због промењених околности, животних околности, које доводе до тога да је правноснажна пресуда остала без правног дејства, јер је замењена новом пресудом.

Кључне речи: одлука о висини издржавања, промена околности, правноснажност пресуде, правни лек, правно дејство

CHANGING THE DECISION ON SUPPORT AMOUNT

Abstract: The provision of Article 164 of the RS Family Law expressly stipulates that the amount of support can be changed - reduced or increased, should the circumstances on the grounds of which the previous decision has been made change. For this reason, the most common disputes in judicial practice are related to changes in child support amount. Therefore, the reason for these cases being "the more numerous disputes" not only in family matters but also in civil litigation certainly lies in the fact that judgments rendered in this type of dispute are subject to changes that are made if the circumstances that were the grounds for passing a previous judgment change. Apart from being the most numerous, the "specificity" of judgments changing child support amount is also the fact that the pronouncement of judgment differs compared to other judgments, in the sense that the pronouncement must always specify which past decision is being changed and in which part, as if the court failed to do so, both earlier support amount decision and decision later made would be legally binding, which is inadmissible by law. Another "specificity" of this type of judgment is that a final judgment is changed in regular civil proceedings with a new judgment that does not cancel or alter the earlier final judgment. Here, a new judgment is rendered, and the earlier binding judgment is left with no legal effect, which does not result from a review of the earlier judgment in proceedings by an ordinary or extraordinary legal remedy. The paper points to the possibility of altering a valid final judgment, which is not changed for being legally defective but due to changed life circumstances, leading to the fact that the final judgment is left without legal effect since it has been replaced by a new judgment.

Keywords: decision on support amount, change in circumstances, finality of judgment, legal remedy, legal effect

ULOGA JAVNOG BELEŽNIKA U POSLOVIMA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA U REPUBLICI SRBIJI

Apstrakt: Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji je omogućio umrežavanje organa uprave u organizacionu i funkcionalnu celinu i formiranje jedinstvenih upravnih mesta kao centralnih tačaka te komunikacije. Primarni cilj uvođenja ovog instituta u zakon kojim je regulisan opšti upravni postupak je svakako olakšavanje strankama i građanima da ostvare svoja prava ili da im se utvrde obaveze. To se ostvaruje kroz pojednostavljenje i ubrzanje upravnog postupka i olakšavanje komunikacije između stranaka i uprave. U određenom smislu, i javni beležnik se može okarakterisati kao jedinstveno upravno mesto, budući da predstavlja inicijatora za pokretanje pojedinih posebnih upravnih postupaka, prvenstveno postupka pred katastrom i poreskom upravom. Međutim, manjkavost u pravnoj formulaciji jedinstvenog upravnog mesta, se, pored nekih drugih nedovoljno definisanih pojmova, ogleda i u tome što zakonom nije predviđena mogućnost da javni beležnici budu učesnici jedinstvenog upravnog mesta. S tim u vezi, neophodno je ukazati na potrebu preciznijeg zakonskog normiranja ovog instituta uz napomenu da u praksi, pored javnih beležnika, ovakvu ulogu u posebnim upravnim postupcima imaju i drugi nosioci pravosudnih profesija i organa. Takođe, evidentna je tendencija povećanja kako broja posebnih upravnih postupaka čije pokretanje mogu inicirati javni beležnici, tako i povećanje broja nosilaca pravosudnih profesija i pravosudnih organa koji mogu biti inicijatori pokretanja posebnih upravnih postupaka, pa je potrebno veću pažnju posvetiti ovoj pojavi radi njenog potpunog, opšteg i preciznog normiranja.

Ključne reči: jedinstveno upravno mesto, posebni upravni postupci, opšti upravni postupak, elektronska uprava, javni beležnik.

Milica Torbica, PhD
assistant professor of science
University of Business Academy,
Faculty of Law for Commerce and Judiciary,
Novi Sad, Republic of Serbia

THE ROLE OF THE NOTARY PUBLIC IN THE AFFAIRS OF THE SINGLE ADMINISTRATIVE PLACE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Abstract: The development of electronic administration in the Republic of Serbia enabled the networking of administrative bodies into an organizational and functional unit and the formation of unique administrative offices as central points of communication. The primary goal of introducing this institute into the law regulating the general administrative procedure is certainly to make it easier for parties and citizens to exercise their rights or to determine their obligations. This is achieved by simplifying and speeding up the administrative procedure and facilitating communication between the parties and the administration. In a certain sense, the public notary can also be characterized as a unique administrative position, since he represents the initiator for the initiation of certain special administrative procedures, primarily procedures before the cadastre and the tax administration. However, the deficiency in the legal formulation of the single administrative place, in addition to some other insufficiently defined terms, is also reflected in the fact that the law does not provide for the possibility of public notaries being participants in the single administrative place. In this regard, it is necessary to point out the need for more precise legal regulation of this institute, noting that in practice, in addition to public notaries, other holders of judicial professions and bodies also have this role in special administrative procedures. Also, there is an evident tendency to increase both the number of special administrative proceedings which can be initiated by public notaries, as well as the increase in the number of holders of judicial professions and judicial bodies who can be the initiators of initiating special administrative proceedings, so it is necessary to pay more attention to this phenomenon for its complete, general and precise rationing.

Keywords: single administrative place, special administrative procedures, general administrative procedure, electronic administration, notary public.

ZNAČAJ JAVNOBELEŽNIČKE FORME OBLIGACIONIH UGOVORA U SRPSKOM PRAVU SA POSEBNIM OSVRTOM NA JAVNOBELEŽNIČKI ZAPIS I JAVNOBELEŽNIČKU SOLEMNIZACIJU

Apstrakt: U ovom naučnom radu biće urađena sve obuhvatna analiza javnobeležničke forme obligacionih ugovora u srpskom pravu, pri čemu će se poseban akcenat staviti na značaj javnobeležničkog zapisa i javnobeležničke solemnizacije. Prilikom istraživanja i pripreme naučnog rada korišćene su analitički metod, istorijski metod i induktivno-deduktivni metod. Sloboda ugovaranja i neformalnost ugovora spadaju u osnovna načela obligacionog prava. Sloboda ugovaranja, međutim, nije neograničena, jer određena forma ugovora može biti propisana zakonom, i to, na primer, radi zaštite interesa stranaka ili zaštite javnog interesa. Da bi Zakonodavac obezbedio ravnopravnost stranaka i veću pravnu zaštitu ugovornih strana, utvrđene su forme ugovora koje zahtevaju prisustvo ovlašćenog lica prilikom zaključenja ugovora, kao što je javni beležnik. Iako javno beležnička forma obligacionih ugovora nije novina u srpskom pravu, u stručnoj javnosti se idalje vode rasprave o stepenu uključenosti javnih beležnika u zaključivanju pravnih poslova. Zaključak autora je da je učešće javnog beležnika od suštinskog značaja za obezbeđenje pravne sigurnosti pri zaključivanju obligacionih ugovora, obzirom da u zaključivanju ugovora učestvuje nosilac javnih ovlašćenja, odnosno stručno lice koje je dužno da postupa u skladu sa zakonom, načelom poverljivosti, nepristrasnost i nezavisnosti, kao i da se stara o interesima svih ugovornih strana podjednako.

Ključne reči: javni beležnik, obligacioni ugovori, javnobeležnički zapis, javnobeležnička solemnizacija, pravna sigurnost.

Aleksandra Nikolova Marković
Assistant professor at the Faculty of Law in Belgrade
- MEGATREND University Belgrade

THE SIGNIFICANCE OF THE NOTARY PUBLIC FORM OF OBLIGATION CONTRACTS IN SERBIAN LAW WITH SPECIAL REFERENCE TO THE NOTARY PUBLIC RECORD AND NOTARY PUBLIC SOLEMNIZATION

Abstract: In this scientific paper, a comprehensive analysis of the notary public form of obligation contracts in Serbian law will be done, with a special emphasis on the meaning of the notarial record and notarial solemnization. Analytical method, historical method and inductive-deductive methods were used during the research and preparation of the scientific paper. Freedom of contract and informality of contracts are among the basic principles of obligation law. Freedom of contract, however, is not unlimited, because a certain form of contract may be prescribed by law, for example, to protect the interests of the parties or to protect the public interest. In order for the Legislature to ensure the equality of the parties and to ensure greater legal protection of the contracting parties, forms of contracts are established and require the presence of an authorized person during the conclusion of the contracts, such as a notary public. Although the notary form of obligation contracts is not new in Serbian law, there are still discussions among the professional community about the involvement of notaries public in the conclusion of legal affairs. The author's conclusion is that the participation of a public notary is essential for ensuring legal certainty when concluding binding contracts, given that the holder of public authority participates in the conclusion of the contract, i.e. a professional person that is obliged to act in accordance with the law, the principle of confidentiality, impartiality and independence, as well is obliged to take care of the interests of all contracting parties equally.

Keywords: notary public, obligation contracts, notary record, notary solemnization, legal certainty

М-р Енвер Адем Салџи

ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ПРОЦЕСОТ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Анстракт: Дигитализацијата го подобри и континуирано го подобрува квалитетот и брзината на услугите на граѓаните. Но, трансформацијата кон целосно дигитално испорачување на услугите е сложен процес особено од аспект на правната регулација која во РСМ треба да се хармонизира со правото на ЕУ, бидејќи сме земја кандидат за членство во ЕУ од 2005. Главна цел на трудот ќе биде да се тематизираат главните проблеми во дигиталната трансформација на јавните институции од аспект на актуелното позитивно право и во контекст на стратегијата на Владата на РСМ за дигитална трансформација. Во трудот ќе се посочаат и предизвиците со кои се соочуваме при имплементација на клучните реформи кон целосна дигитализација на јавните услуги .

Клучни зборови : дигитална трансформација, е- Услуги, јавна администрација, јавни услуги.

Abstract: Digitalization has and continues to improve the quality and speed of citizen services. However, the transformation towards fully digital delivery of services is a complex process, especially from the aspect of legal regulation, which in the Republic of North Macedonia needs to be harmonized with EU law, since it is a candidate country for EU membership since 2005.

The main goal of the paper will be to explore the main problems in the digital transformation of public institutions from the aspect of current positive law and in the context of the strategy of the Government of RNM for digital transformation.

In this research we will approach all challenges, which are facing public institutions during implementation of strategies toward digitalization of public services.

Keywords: digital transformation, e-Services, public administration, public services

*Kremena Rayanova,
Valeria Gornyachka,
Slav Anastasov
Law faculty University of Ruse Angel Kanchev*

Methods of resolving conflicts between the norms of international humanitarian law and international law in the field of human rights

Abstract: In the general theory of law, as well as in the doctrine of international law, there are traditionally several main ways for resolving normative conflicts. These are the principles: *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, as well as *lex specialis derogat legi generali*.

The principle of *lex superior derogat legi inferiori* applies to norms that have different legal force. The hierarchy of norms of international law is based on two principles: the priority of imperative (or super-imperative) norms of *jus cogens*, as well as the supremacy of obligations arising from the UN Charter.

The norms of *Jus cogens*, in accordance with Art. 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, as well as customary international law, take precedence over other norms of international law.

Key words: international law, humanitarian law

*Насловен доц. д-р Весна Гоцева Михајловска
Факултетот за Правни и Политички науки
Прв приватен Универзитет – АУЕ - ФОН*

ПРИДОБИВКИТЕ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ИЗМЕНИТЕ КОИ ГИ ДОНЕСЕ

Анстракт: Политиката за рамномерен регионален развој е една од поновите политики кои се имплементираа во нашиот систем. Таа пред се вклучува во себе една комплексна област, испреплетена со демографски, социјални, економски и правни аспекти. Првиот Закон за рамномерен регионален развој беше донесен во 2007 година. Со овој закон се поставија законската и институционалната рамка за спроведување на политиката за регионален развој.

По неполни петнаесет години од спроведување на политиката за регионален развој, се пристапи кон измена на ова законско решение и во 2021 година се донесе новиот Закон за рамномерен регионален развој. Клучните промени со кои се дополнува овој закон се однесуваат на неколку начела преку кои се следат европските принципи, и тоа начелото на партиципативност, социјална инклузија и транспарентност.

Преку овој труд ќе ги разгледаме новините во Законот за рамномерен регионален развој, што всушност тие значат за оваа област, кои се таргетите кои треба да се постигат и какви промени имаме до денес од почетокот на неговата примена. Ќе направиме куса паралела на двете законски решенија, претходниот и актуелниот закон, и каде законодавецот сметал дека може да го подобри системот за рамномерен развој на целата држава.

Клучни зборови: Рамномерен регионален развој, Законска рамка, ЕУ принципи, Институционална рамка, партиципативност, транспарентност.

Vesna Goceva Mihajlovska
Faculty of Law and Political Studies
First Private University AUE-FON

THE BENEFITS OF THE NEW LAW ON BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT AND THE CHANGES IT INTRODUCES

Abstract: The policy for balanced regional development is one of the more recent policies implemented in our system. It includes a complex area intertwined with demographic, social, economic, and legal aspects. The first Law on Balanced Regional Development was adopted in 2007, establishing the legal and institutional framework for implementing the regional development policy.

After almost fifteen years of implementation of the regional development policy, amendments to the legal framework were initiated, leading to the adoption of the new Law on Balanced Regional Development in 2021. The key changes introduced by this law focus on several aspects following EU principles, including the principles of participation, social inclusion, and transparency.

Through this paper, we will elaborate the novelties in the Law on Balanced Regional Development, what they essentially mean for this area, what are the targets to be achieved, and what changes have occurred since the beginning of its implementation. We will draw a brief parallel between the two legal solutions, the previous and the current law, and where the legislator felt that the changes could improve the system for balanced development of the entire country.

Keywords: Balanced regional development, Legal framework, EU principles, Institutional framework, Participation, Transparency.

Dr Žarko Dimitrijević
Ksenija Dimitrijević

ODGOVORNOST PRAVNIKA PRILIKOM DAVANJA MIŠLJENJA OSLANJAJUĆI SE NA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU

Abstrakt: Korišćenje veštačke inteligencije u svakodnevnim poslovima je deo svakodnevnice modernog poslovanja. Aktivno slušanje dugih sastanaka, sumiranje ključnih aspekata, sastavljanje zahteva, podnesaka, predloga, jesu aktivnosti koje više nisu nepoznanica. Alati koji se koriste su svakoga dana sve razvijeniji i savršeniji. Njihovo korišćenje podrazumeva nadzornu aktivnost čoveka, koji vodi računa o tome da je veštačka inteligencija uradila sve u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke. Međutim, postavlja se pitanje kako se utvrđuje da li je sve što je uradila veštačka inteligencija u skladu sa pozitivnim propisima i pravilima struke? Da li se to utvrđuje tako što se koristi drugi, sličan alat za proveru, ili se to radi ručno (mehanički)? Ako se koriste drugi alati, koja je garancija da oni rade bolje, savršenije, nego prvo korišćeni? U suprotnom, ako se radi mehanički, da li se u tom slučaju gubi svrsishodnost korišćenja veštačke inteligencije? Autori u radu ukazuju dubinu problema ustanovljenja standarda postupanja u pravnoj struci. Danas, istražiti neki pojam znači prvo “izguglati” informacije o tom pojmu. Načini provere verodostojnosti podataka se uglavnom oslanjaju na javno dostupne podatke koje nije tako teško modifikovati (ukoliko neko ima taj interes). Podatke koje objavljuju zvanične državne agencije je naravno teško menjati, ali se korišćenjem SEO tehnika (tehnika za optimizaciju pretrage) dostupnost tih podataka čini manje upadljivim. Ipak, javnost je sklona da veruje podacima koji su prvoizlistani na nekom od korišćenih pretraživača. Ako je vreme učinilo svoje i “guglanje” podataka postao standard, koja će biti odgovornost pravnika kada, vremenom, rad veštačke inteligencije postane standard?

Žarko Dimitrijević, PhD
Ksenija Dimitrijević

RESPONSIBILITY OF LAWYERS WHEN GIVING OPINIONS RELYING ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract: The use of artificial intelligence in everyday work is part of the daily routine of modern business. Actively listening to long meetings, summarizing key aspects, drafting requests, submissions, proposals, are activities that are no longer unknown. The tools used are more and more developed and perfected every day. Their use implies the supervisory activity of a person, who takes care that the artificial intelligence has done everything in accordance with legal regulations and rules of the profession. However, the question arises how to determine whether everything done by artificial intelligence is in accordance with positive regulations and rules of the profession? Is it determined by using another, similar checking tool, or is it done manually (mechanically)? If other tools are used, what is the guarantee that they work better, more perfectly, than the first used? On the contrary, if it is done mechanically, does it lose the purpose of using artificial intelligence? In the paper, the authors indicate the depth of the problem of establishing standards of behavior in the legal profession. Today, to research a term means first to "Google" information about that term. Ways of verifying the reliability of data are mostly based on publicly available data that are not that difficult to modify (if someone has that interest). Data published by official government agencies is of course difficult to change, but using SEO techniques (techniques for search engine optimization) makes the availability of that data less conspicuous. However, the public is inclined to believe data that is first listed on one of the used search engines. If time has taken its course and "Googling" data has become the standard, what will be the responsibility of lawyers when, over time, the work of artificial intelligence becomes the standard?

*Александар Луковић
Докторанд на Правном факултету Универзитета у Нишу*

КАЖЊАВАЊЕ МАЛОЛЕТНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Апстракт: Република Србија је 2005. године донела Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Службени гласник Републике Србије“ бр.85/05) који је почео да се примењује 1. јануара 2006. године, а којим је регулисала положај малолетника у кривичном законодавству, одвојивши их у потпуности од статуса пунолетних лица као учиниоца кривичних дела. До донешања овог Закона према малолетницима се примењивало опште законодавство. Имајући у виду посебан статус малолетних лица како због старосног доба у коме се налазе, тако и због њихових биолошких, психолошких и социјалних карактеристика, ово решење се показало као неопходно, нужно и оправдано. Аутор у раду разматра оне одредбе наведеног Закона које се односе на кажњавање малолетника, имајући у виду да законодавац под појмом малолетника сматра лице које је у време извршења кривичног дела навршило четрнаест година, а није навршило осамнаест година. Лица у узрасту до 14 година Закон сматра децом и према њима се не могу применити кривичне санкције нити друге кривичноправне мере ако учине кривично дело. Законодавац прописује и да се према малолетницима могу изрећи кривичне санкције и то: васпитне мере, казна малолетничког затвора и мере безбедности, под посебно одређеним условима. Важност анализе норми које се односе на кажњавање малолетника је од важности како би се указало на предности и недостатке овог решења, али и на актуелне научне и друштвене предлоге који се односе на смањење границе одговорности са актуелних 14 на 12 година.

Кључне речи: малолетници, кажњавање, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.

Aleksandar Luković
PhD student at the Faculty of Law University of Niš

PUNISHMENT OF MINORS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Abstract: In 2005, the Republic of Serbia adopted the Law on Juvenile Offenders and Criminal Protection of Juveniles ("Official Gazette of the Republic of Serbia" No. 85/05), which came into force on January 1, 2006, and which regulated the position of minors in the criminal legislation, separating them completely from the status of adults as perpetrators of criminal acts. Until the adoption of this Act, general legislation was applied to minors. Bearing in mind the special status of minors both because of their age and because of their biological, psychological and social characteristics, this solution proved to be necessary and justified. In the paper, the author examines those provisions of the aforementioned Law that refer to the punishment of minors, bearing in mind that the legislator considers a minor to be a person who has reached the age of fourteen at the time of the commission of the criminal act, but has not reached the age of eighteen. Persons under the age of 14 are considered children by law and criminal sanctions or other criminal legal measures cannot be applied to them if they commit a criminal act. The legislator also stipulates that criminal sanctions can be imposed on minors, namely: educational measures, a juvenile prison sentence and security measures, under specially determined conditions. The importance of analyzing the norms related to the punishment of minors is important in order to point out the advantages and disadvantages of this solution, but also to other scientific and social proposals related to reducing the limit of responsibility from the current 14 to 12 years.

Keywords: minors, punishment, Law on juvenile offenders and criminal protection of minors.

M-r Arben Ristemi

M-r Lirim Fejza

Lawyer Hamdije Ademi Tafa

Acquisition of ownership on the basis of an administrative act

Abstract: The right is made from legal norms, as its most important part. Civil law as a positive branch of law in the legal system is the state with its own norms, it is the legal regulator of social relations with a property character, respectively with legal-civil relations (legal-property relations, legal-obligatory relations and legal relations hereditary). Civil law as a positive branch of the legal system of a state is present in everyday human life, more than any other branch of law.

Property ranks among the main institutes of civil law, respectively of lawthing. Ownership refers to the factual and legal power exercised by the holder of the right, acquired from his predecessor, where the right of his predecessor or from the right is acquired for the first time or the person becomes the initial owner of the item. Due to its importance, it is the subject of not only legal, but also constitutional regulation. Procedures administrative consists of the legal rules that regulate the mandatory action of the administration bodies when the rights and obligations of natural and legal persons are decided in the administrative acts. The rules of this procedure regulate the competences, procedural actions, rights and duties of the persons participating in the process, as well as the form of the acts by which it is decided and the form of regular and extraordinary legal remedies. The influence and the close and tender relationship between the law administrative and civil law, we find it especially in social relations are created in the field of action of administrative acts with legal-civil consequences. The notion of the thing is a gesture, and in most cases, it is designated by evil, respectively by civil code, in the case of the regulation of property rights. The item is presented as an object of property rights and other real rights. Continuing with the objects and their types, we will talk about objects with a permanent character, objects with a temporary character, objects with a wild character (without permission), and infrastructure objects. The ways of acquiring property for real estate will be determined based on real estate owners will acquire that property. The legalization of facilities without permission was very current topic in Macedonia but also in the region, such as in Cyprus, Kosovo, Serbia, Croatia and Slovenia. More problems are a topic that has a lot to be elaborated on, problematic for the people who have appeared within the legal deadline in relation to the legalization procedure where we will be based on the law for action with objects without a permit and the work or the steps taken for working on a subject based on practice in the Municipality of Kerçova. Also, the profit of the state property based on the object for which a decision was made based on the Law on dealing with objects without permission and the public auction are very important and current topics in the Republic of Macedonia and there will be an explanation for the way of acquiring state property based on the decision or in basis of building permits and the sale of state land by public auction, the preparation of the program for the sale and the procedure takes place in the Municipality of Kerçova for construction land based on the Law on construction land.

М-р Арбен Ристеми
М-р Лирум Фејза
Адвокат Хамдије Адеми Тафа

Стекнување на сопственост врз основа на административен акт

Анстракт: Правото е направено од правните норми, како негов најважен дел. Граѓанското право како позитивна гранка на правото во правниот систем е државата со свои норми, таа е правен регулатор на општествените односи со имотен карактер, односно со правно-граѓанските односи (правно-имотни односи, правно-облигациони односи и правни односи наследни). Граѓанското право како позитивна гранка на правниот систем на една држава е присутни во секојдневниот живот на човекот, повеќе од која било друга гранка на правото.

Имотот се рангира меѓу главните институти за граѓанско право, односно правонешто. Сопственоста се однесува на фактичката и правната моќ што ја врши носителот на правото, стекната од неговиот претходник, каде што правото на неговиот претходник или од правотосе стекнува за прв пат или лицето станува почетен сопственик на стварта. По својата важност тој е предмет на не само законска, туку и уставна регулатива. Управната процедура се состои од правните правила со кои се уредува задолжителното постапување на органите на управата кога во управните акти се решаваат правата и обврските на физичките и правните лица. Со правилата на оваа постапка се уредуваат надлежностите, процесните дејствија, правата и должностите на лицата кои учествуваат во процесот, како и формата на актите со кои се одлучува и формата на редовните и вонредните правни лекови. Влијанието и блискиот и нежен однос меѓу законотуправното и граѓанското право, го среќаваме особено во општествените односи се создаваат во областа на постапувањето на управните акти со правно-граѓански последици. Поимот за стварта е гест, а во повеќето случаи е означен со зло, односно сограѓански законик, во случај на регулирање на имотните права. Стварта се прикажува како предмет на имотни права и други стварни права. Продолжувајќи со објектите и нивните типови, ќе зборуваме за објекти со постојан карактер, објекти со привремен карактер, објекти со див карактер (без дозвола) и инфраструктурни објекти. Начините на стекнување имот за недвижен имот ќе се утврдуваат врз основа на сопствениците на недвижности ќе го стекнат тој имот. Легализацијата на објектите без дозвола бешемногу актуелна тема во Македонија, но и во регионот, како што се Кипар, Косово, Србија, Хрватска и Словенија. Повеќе проблеми е тема која има многу да се елаборира, проблематична за лицата кои се појавиле во законски рок во однос на постапката за легализација каде ќе се засноваме на законот за постапување со предмети без дозвола и работата или преземените чекори за работа на тема базирана на пракса во Општина Кичево. Исто така и добивката на државниот имот врз основа на предметот за негоза која е донесена одлука врз основа на Законот за постапување со предмети без дозвола и јавното наддавање се многу важни и актуелни теми во Република Македонија и ќе има образложение за начинот на стекнување на државен имот врз основа на решението или вооснов на одобренја за градба и продажба на државно земјиште по пат на јавно наддавање, изработката на програмата за продажба и постапката се одвива во Општина Кичево за градежно земјиште врз основа на Законот за градежно земјиште.

Nenad S. Tešić, PhD
Associate professor
Faculty of Law, University of Belgrade

CHECK, PLEASE!

ON THE MARITAL DEBTS IN SERBIAN LAW

Abstract: Divorce is often described as one of the most mentally challenging experiences a person can face. In addition to intense emotional distress, divorce has significant legal consequences. One of them, the distribution of marital property, is a frequent subject of discussion in court practice and jurisprudence. On the other hand, liability for the marital debts is not so often at the focus. On the basis of the above, one could speculate whether only spouses with a positive balance sheet (assets exceeding liabilities) get divorced. In practice, however, it is very common for divorcing spouses to be over-indebted. Moreover, debt is often the main trigger or one of several important reasons that have led to divorce. In addition to gambling debts, which have traditionally been a leading cause for divorce, bank debts resulting from excessive credit card use have also become increasingly frequent. Furthermore, debts to mortgage institutions should be emphasised as being especially socially dangerous because of the inherent possibility of the mortgage consumer losing the home in which he lives with his children. Some of these obligations may have been created by one of the spouses before the marriage, or they may have been incurred during the marriage by one of the spouses or by both spouses jointly. The role of the court is to divide marital property and debts between the divorcing spouses without affecting their creditors in any way. Legal science is there to navigate the court practice in order to achieve equitable distribution between parties.

Key words: Premarital debts, Community debts, Personal debts, Appropriate family needs

Др Ненад С. Тешић

Ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

РАЧУН, МОЛИМ! О ОДГОВОРНОСТИ СУПРУЖНИКА ЗА ДУГОВЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

Апстракт: Развод брака се често описује као један психолошки изазовнијих искустава у животу појединца. Поред емотивног стреса, развод доводи до значајних правних последица. Тако је на пример расподела заједничке имовине супружника чест предмет расправа у судској пракси и правној науци. С друге стране, одговорност супружника за дугове није баш често у фокусу. На основу напред наведеног могло би се помислити да се разводе само супружници чија имовина превазилази дугове. Међутим, у пракси је честа ситуација да су супружници који се разводе презадужени. Неретко је дуг главни окидач или један од неколико важних узрока развода. Поред коцкарских дугова који су традиционално водили разводу, у новије време све чешћи бракоразводни узрок су дугови према банкама настали прекомерном употребом кредитних картица. Дуг према хипотекарној институцији се може издојити као нарочито друштвено опасан због инхерентне могућности да хипотекарни потрошач изгуби дом у коме живи његова породица са децом. Нека од ових дуговања настала су пре брака, нека су генерисана у току брака од стране једног или од оба супружника. Улога је суда да расподели брачну имовину и дугове, тако да правна позиција поверилаца којима супружници у поступку развода дугују не буде на било који начин измењена. Правна наука је ту да усмерава праксу судова у правцу равномерне расподеле између бракоразводних страна.

Кључне речи: Предбрачни дугови, Заједнички дугови супружника, Лични дугови супружника, Примерене породичне потребе

**АСИСТИРАНО САМОУБИСТВО – КРИВИЧНО ДЕЛО
ИЛИ ЧОВЕКОВО ПРАВО? – КОМПАРАТИВНОПРАВНИ АСПЕКТИ И
ПРАКСА НА ЕСЧП**

Анстракт: Убиството и самоубиството отсекогаш биле предмет на интерес на казненоправната наука и тие се разликуваат единствено по објектот на дејствие *in concreto*. Имено, и двете имаат исто заштитено правно добро – животот, но објектот на дејствие на убиството е туѓ живот, додека кај самоубиството тоа е сопствениот живот. Филозофско-правната расправа за правото на достоинствена смрт наспроти апсолутното право на живот отвори сосема поинаква перспектива врз казненоправниот третман на одредени облици на лишување од живот, како што се делата убиство од благородни побуди и наведување и помагање во самоубиство како привилегирани облици на лишување од живот.

Наспроти сè уште прилично ригидниот став кон евтаназијата како лишување од живот од благородни побуди, милосрдие или убиство на барање на самата жртва кој преовладува во компаративните законодавства, асистираниот самоубиство, се чини како поприфатливо за креаторите на политиките затоа што не ја содржи димензијата на активно лишување од живот на друго лице, а сторителот го позиционираат на вториот концентричен круг на соучесништво, поточно во улогата на помагач.

Овој факт го исклучува и огромниот етички товар на извршителот на евтаназијата кој одзема живот, наспроти извршителот на асистираниот самоубиство кој само на жртвата и го прави достапно средството за прекинување на животот кое самата жртва може, но и не мора да го употреби.

Поаѓајќи од наведеното, авторката ќе направи компаративноправен приказ, со посебен осврт на државите кои неодамна ја уредија оваа материја со посебни закони и познати случаи од праксата на ЕСЧП кои јасно ја изразуваат позицијата на судот по ова прашање, а кои главно се однесуваат на повреда на чл. 8 од ЕКЧП, а не на чл. 2 од Конвенцијата.

Клучни зборови: живот, самоубиство, помагање, законодавство, конвенција.

**ASSISTED SUICIDE – CRIMINAL OFFENSE OR HUMAN RIGHT?
– COMPARATIVE LEGAL ASPECTS AND CASE-LAW OF ECtHR**

Abstract: The homicide and suicide have always been subject of interest of criminal law and they differ only in the object of action *in concreto*. Namely, both have the same protected legal good – life, but the object of action in murder is someone else's life, while in suicide it is one's own life. The philosophical-legal debate about the right to a dignified death versus the absolute right to life opened a completely different perspective on the penal-legal treatment of certain forms of deprivation of life, such as the acts of homicide of noble motives and abetting and assisting in suicide as privileged forms of deprivation of life.

Against the prevalent rather rigid positions towards euthanasia as deprivation of life of noble motives, mercy or killing at the request of the victim itself that prevails in comparative legislations, the assisted suicide seems to be more acceptable to policy makers because it does not contain the dimension of active deprivation of life of another person, and the perpetrator is positioned on the second concentric circle of complicity, more precisely in the role of an aider.

This fact excludes the enormous ethical burden of the euthanasia perpetrator who deprives someone of a life, as opposed to the assisted suicide perpetrator who only makes available to the victim the means of life termination which the victim itself may or may not exploit.

Starting from the above, the author will make a comparative legal presentation, with a special reference to the countries that have recently regulated this matter with special laws and known cases from the ECtHR's practice that clearly express the position of the court on this issue, which mainly refer to the violation of art. 8 of the ECHR, and not of Art. 2 of the Convention.

Key words: life, suicide, assisting, legislation, convention.

Воведување на брачен договор во македонското законодавство

Анстракт: Македонското семејно законодавство веќе три децении нема претрпено некои позначајни измени за што потребата за промени во овој сегмент е евидентна. Со стапувањето во брак, брачните партнери покрај тоа што стапуваат во лични односи стапуваат и во имотни правни односи. Регулирањето на имотните односи го отвори прашањето за воведување на брачниот договор во нашето законодавство. Тој е единствениот начин на кој брачните партнери имаат можност да по своја волја ги уредат имотните односи. Она што значајно го карактеризира овој тип на договор е тоа што со него им се дава можност на брачните другари да го менуваат имотниот режим којшто е предвиден во законот, а со тоа и да вршат прилагодување на истиот за свои потреби. Со овој договор се штитат брачни партнери во ситуации кога настапува развод на бракот.

Воедно, со брачниот договор се овозможува и намалување на судските и адвокатските трошоци, истовремено и олеснување на бракоразводната постапка по прашањето за делба на имотот. Во однос на местото каде да биде уреден, а и со оглед дека во моментот нашата земја е во фаза на изготвување на Граѓански законик, кој ќе претставува кодификација на сите граѓанско правни односи, се смета дека најдобро е брачниот договор да биде уреден во овој законик и тоа во делот на семејноправните односи.

Во насока на хармонизација на нашето семејно право со современите европски права, сметаме дека неопходни се измени кои ќе одат во насока на заштита на интересите на брачните партнери, но и на правата и интересите на децата. Со воведување на брачниот договор, ќе се приближиме кон реформираните законодавства на бројни европски земји.

Клучни зборови: промени, уредување, имотни односи, брачен договор, Граѓански законик

INTRODUCTION OF THE MARITAL AGREEMENT IN THE MACEDONIAN LEGISLATION

Abstract: Macedonian family legislation has not undergone any significant changes for three decades, for which the need for changes in this segment is evident. By getting married, the spouses, in addition to entering into personal relations, also enter into property legal relations. The regulation of property relations opened the issue of introducing the marriage contract into our legislation. It is the only way in which the spouses have the opportunity to arrange property relations according to their will. What significantly characterizes this type of contract is that it gives the spouses the opportunity to change the property regime provided for in the law, and thus to adjust it for their own needs. This agreement protects spouses in situations where a divorce occurs.

At the same time, the marriage contract enables the reduction of court and lawyer costs, as well as the facilitation of the divorce procedure on the issue of property division. Regarding the place where it should be regulated, and considering that at the moment our country is in the process of drafting a Civil Code, which will represent the codification of all civil legal relations, it is considered that it is best that the marriage contract be regulated in this Code and that in the area of family law relations.

In the direction of harmonizing our family law with modern European laws, we believe that changes are necessary that will go in the direction of protecting the interests of the spouses, but also the rights and interests of the children. By introducing the marriage contract, we will get closer to the reformed legislation of numerous European countries.

Keywords: changes, arrangement, property relations, marriage contract, Civil Code

Тони Ѓоргиев
редовен професор, Воена академија „Ген. Михаило Апостолски“
Гоце Стоиловски,
доктор во општествени науки од областа
на национална и меѓународна безбедност и меѓународни односи

Дипломатијата пред глобалните предизвици и технолошкиот напредок

Апстракт: Дипломатијата, деликатниот танц на управување со меѓународните односи, одамна е обликувана од постојано менување на пејзажот на глобалната политика, економијата и технологијата. Сега, додека се наоѓаме на работ на неизвесна иднина, карактеризирана со брз технолошки напредок и сложени промени во геополитичката динамика, од клучно значење е да се размисли за курсот на дипломатијата и нејзиното значење во соочувањето со претстојните пречки. Во овој труд, тргнуваме на „дипломатско“ патување за да ја откриеме иднината на дипломатијата, истражувајќи во нејзините потенцијални патишта од различни агли. Нашето истражување ќе опфати различни перспективи земајќи ги предвид можностите и потенцијалните стапици што претстојат.

Клучни зборови: дипломатија, иднина, технологија, предизвици

Toni Gjorgiev

regular professor, Military Academy "Gen. Mihailo Apostolski" Skopje,

Goce Stoilovski

doctor in social sciences in the field of national and international security and international relations

Diplomacy before global challenges and technological progress

Abstract: Diplomacy, the delicate dance of managing international relations, has long been shaped by the ever-changing landscape of global politics, economics and technology. Now, as we stand on the brink of an uncertain future characterized by rapid technological advances and complex changes in geopolitical dynamics, it is crucial to reflect on the course of diplomacy and its importance in facing the obstacles ahead. In this paper, we embark on a "diplomatic" journey to discover the future of diplomacy, exploring its potential paths from different angles. Our research will include different perspectives considering the opportunities and potential pitfalls ahead.

Keywords: diplomacy, future, technology, challenges

*М-р Бесиана Цафери Беќири
Докторант при Правен Факултет “ЈустинијанПрви”-Скопје*

Заштита на правото на сопственост низ призмата на ЕКЧП

Апстракт: Фокусот во овој труд се става првично во прокламирањето и гарантирањето на правото на сопственост на меѓународно ниво, со посебен осврт на заштитата на правото на сопственост низ призмата на Европската Конвенција за човекови права, поточно чл.1 од Протокол 1 кон истата. Во таа насока, преку анализа на достапната литература, како и судската пракса на Европскиот суд за човекови права, во однос на различни Европски земји, а особено во однос на Република Северна Македонија, ќе се добие појасна слика за гарантирањето и заштитата на сопственоста на меѓународно ниво, како едно од сновните човекови права.

Освен компаративна анализа на примена на членот 1 од Протокол 1 од ЕКЧП, ќе се анализираат и пресуди/одлуки на ЕСЧП против Република Северна Македонија, со што ќе се овозможи увид во степенот на правилна судска заштита на овој институт во нашето домашно право, како и степенот на познавање на правилата и основите по кои може да се бара заштита на правото на сопственост пред ЕСЧП од нашите граѓани и од тие што се занимаваат со правото.

Исто така, преку анализа на судската пракса, ќе се овозможи поблиско запознавање со принципите врз кои е поставена постапката за започнување на процесот на заштита на правото на сопственост, како и можните исходи од истата.

Клучни зборови: право на сопственост, заштита на правото на сопственост, меѓународно право, Европска конвенција за човекови права, судска пракса.

M-r Besiana Xhaferi Beqiri

PhD student at Faculty of Law "Iustinianus Primus" Skopje

Protection of the right to property through the prism of the ECHR

Abstract: The focus in this paper is placed initially on the proclamation and guarantee of the right to ownership at the international level, with special reference to the protection of the right to ownership through the prism of the European Convention on Human Rights, specifically Article 1 of Protocol 1 to it.

In that direction, through the analysis of the available literature, as well as the judicial practice of the European Court of Human Rights, in relation to various European countries, and especially in relation to the Republic of North Macedonia, a clearer picture will be obtained of the guarantee and protection of the ownership of international level, as one of the basic human rights.

In addition to a comparative analysis of the application of Article 1 of Protocol 1 of the ECHR, judgments/decisions of the European Court against the Republic of North Macedonia will also be analyzed, which will allow an insight into the degree of proper judicial protection of this institute in our domestic law, as well as the degree of knowledge of the rules and grounds on which the protection of the right to ownership can be requested before the ECHR by our citizens and by those who deal with the law.

Also, through the analysis of the judicial practice, it will be possible to become more familiar with the principles on which the procedure for starting the process of protection of the right to property is based, as well as the possible outcomes of it.

Key words: right of ownership, protection of the right of ownership, international law, European Convention on Human Rights, judicial practice.

*Doc. dr Velibor Korać,
Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore*

DIGITALNA OVJERA ELEKTRONSKOG POTPISA NA INOSTRANOM POSTMORTALNOM PUNOMOĆJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U CRNOJ GORI

Abstract: Naslov ovog rada predstavlja jedno od pitanja koje se pojavilo kao sporno u praksi notara u Crnoj Gori. Ovaj složeni pravni problem se, zapravo, sastoji od tri sporna pitanja: 1) kakvo je dejstvo punomoćja koje je sačinjeno u inostranstvu, a odnosi se na prodaju nepokretnosti koje se nalaze u Crnoj Gori, 2) da li je punomoćje koje nadživljuje punomoćnika uopšte moguće u Crnoj Gori, odnosno kakva pravna djestva proizvodi i 3) da li je u crnogorskom pravnom poretku moguća tzv. digitalna ovjera elektronskog potpisa?

U notarskoj praksi Crne Gore se pojavljuju punomoćja koja su data u inostranstvu za zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti koje se nalaze u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje da li su takva punomoćja punovažna u pogledu forme iako su data pred organom ili notarom koji je postupao u skladu sa pravilima o formi stranog (sopstvenog) prava koja se razlikuju od pravila o formi koja važe u Crnoj Gori. Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga koje je pravo mjerodavno za formu punomoćja – crnogorsko ili strano.

Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore propisuje da postoje i punomoćja koja „važe i za slučaj smrti davaoca“, pa se na osnovu njih može zaključiti punovažan ugovor o prodaji nepokretnosti. Punomoćnik na osnovu postmortalnog ili transmortalnog punomoćja od trenutka smrti vlastodavca zastupa sanasljednike u njihovoj ukupnosti. Međutim, uprkos kontinuitetu punomoćja, isključivo i jedino su nasljednici (a ne više ostavilac) dominus punomoćnika. Sljedstveno tome, svaki od nasljednika posebno ili svi zajedno imaju pravo na otkaz punomoćja *post mortem*.

Ključne riječi: digitalna ovjera; punomoćje post mortem; punomoćje za zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti.

Velibor Korać, PhD

Assistant Professor, Faculty of Law, University of Montenegro

DIGITAL CERTIFICATION OF ANE-SIGNATURE ON A FOREIGN POSTMORTEM POWER OF ATTORNEY FOR THE SALE OF IMMOVABLE PROPERTY IN MONTENEGRO

Abstract: The title of this Paper presents one of the disputable issues that appeared in practice of notaries in Montenegro. This complex legal problem, in fact, consists of three arguable questions: 1) what is the effect of a power of attorney that was issued abroad and which refers to the sale of immovable property located in Montenegro, 2) whether a power of attorney that outlives the attorney is possible at all in Montenegro, i.e. what kind of legal effects it produces and 3) is the so-called digital verification of the electronic signature possible in the Montenegrin legal order?

Powers of attorney issued abroad for the conclusion of contracts for sale of immovable property located in Montenegro emerge in the notary practice of Montenegro. The question arises whether such powers of attorney are valid in terms of form even though they are given before an authority or a notary who acted in accordance with the rules on the form of a foreign law that differ from the rules on the form in Montenegro. The answer to this question depends on which law is applicable to the form of the power of attorney - Montenegrin or foreign.

The Law on Obligations of Montenegro stipulates that there are powers of attorney that "are also valid in the event of the death of the principal", therefore a valid sale contract of immovable property can be concluded based on such acts. On the basis of a postmortal or transmortal power of attorney the agent represents the co-heirs in their totality from the moment of the death of the principal. However, despite the continuity of the power of attorney, only the heirs (and no longer the deceased principal) are the dominus of the agent. Consequently, each of the heirs separately or all together have the right to terminate the post mortem power of attorney.

Keywords: digital certification; post mortem power of attorney; power of attorney to conclude a contract for the sale of immovable property.

Д-р Есин Кранли Бајрам

Вонреден професор Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ- Скопје

Римскиот *Matrimonium iustum*: модел кој треба да преживее или да се напушти?

Анстракт: Една од најважните компоненти на римското општество несомнено бил римскиот брак. Изворите на римското право го нотираат како *conditiosinequanon* за креирање на семејството. На почетокот, најзначајна се чинела улогата на *paterfamilias*, чија неограничена власт врз останатите членови се рефлектирала врз секој аспект на семејното живеење. Се разбира, ваквата позиција на таткото на семејството полека избледувала, се до моментот кога прераснала во обичен татковски авторитет онаков каков што препознаваме во традиционалните семејни односи.

Сепак, ваквата претстава за римскиот брак можеби би можеле да ја промениме ако подлабоко ги анализираме сите прашања поврзани со брачното право. Имено, претпоставките, условите, чинот на склучувањето на бракот, па дури и причините за престанокот на бракот зборуваат за значајната улога на жената во таа смисла.

Анализата на римскиот *matrimonium iustum* низ најзначајните прашања, во овој труд ќе ни понуди одговор на прашањето дали концептот на римскиот брак соодветствува на современиот општествен контекст и дали воопшто треба да се обидуваме да ја задржиме изворната идеја за тоа дека семејството е „света работа“ во меѓучовечките релации.

Клучни зборови: *matrimonium iustum*, *affectio maritalis*, *pater familias*, *mater*

Esin Kranli Bajram, PhD

Associated professor, Faculty of Law "Iustinianus Primus", UKiM, Skopje

The Roman Matrimonium Iustum: A Model to Survive or Abandon?

Abstract: One of the most important components of Roman society undoubtedly was the Roman marriage. The sources of Roman law note it as a *conditio sine qua non* for creating a family. In the beginning, the role of *the pater familias* seemed to be the most significant, whose unlimited authority over the other members was reflected in every aspect of family life. Of course, this position of the father of the family slowly faded, until it grew into a simple paternal authority such as we recognize in traditional family relationships.

However, we could perhaps change this idea of Roman marriage if we analyze more deeply all the issues related to marriage law. Namely, the assumptions, the conditions, the act of concluding the marriage, and even the reasons for the termination of the marriage speak of the significant role of the woman in that sense.

The analysis of the Roman *matrimonium iustum* through the most important questions, in this paper will offer us an answer to the question whether the concept of Roman marriage corresponds to the modern social context and whether we should try to keep the original idea that the family is a "sacred matter" in general interpersonal relations.

Key words: *matrimonium iustum*, *affection maritalis*, *pater familias*, *mater*

Gligorije Brajkovic

Head of Legal Department UniCredit RS

Escrow ugovor u pravu Republike Srbije

Apstrakt: Sta je Escrow racun? Instrument u koji drziteca strana (escrow agent) u ime druge dve strane koje su zakljucile osnovni pravni posao. Sredstva ostaju u drzavini escrow agenta svedok ne dobije odgovorajućipisani iliverbalninalog za transfer ilidok ne istekne određenirokilidoksu određeneobavezeispunjenešto je svedefinisanougovorom o escrow-u. Predmet escrow-a tj. sredstvamo gubitinovacaliirazlicite robe ilidragocenosti. Pravni posao je hibridne prirode isadrzi obeležjaostave, naloga idepozita. Suštinski mozemoreći da je u najširem smislu escrow pravni posao koji ima za cilj da zaštiti intereseobestrane u procesupromene vlasništva u kometreće lice, posrednik ili agent ima ulogu da vodi računa da ugovornestrane poštuju ugovoreneobaveze.

*М-р Андреа Здравковска
Докторант на Правен Факултет Јустинијан Први Скопје*

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ПРАВОСУДЕН ОДГОВОР НА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО КАЈ РОМСКАТА ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Апстракт: Овој труд во почетокот дава краток теоретски приказ на поимот и дефиницијата на семејното насилство и се фокусира на злоставувањето како насилство во семејството. Ја објаснува феноменологијата на длабоките причини за неговото настанување, ги претставува факторите на ризик поврзани со него, типологијата на насилничките врски и продлабочено ги проучува од етнички аспект на ромската заедница. Разбирањето на жртвите на семејното насилство, институционалниот однос спрема нив, препознавањето на сите облици на семејно насилство и помошта на жртвите од ромската етничка заедница е во фокусот на овој труд. Жртвата често одлучува да не сведочи против злоставувачот или да ги повлече предлозите за изрекување заштитни и привремени мерки. Насилството се врши пред децата и другите членови на семејството, насилникот им наштетува на блиските на жртвата со што уште повеќе ја контролира. Првиот чекор кон прекинување на насилничкиот однос е сознанието дека е жртва. Иако знае дека е злоставувана, ромската жена е воспитана да верува дека тоа е нормално и дека треба да го прифати, па дури се чувствува виновна дека сама го предизвикала насилството. Затоа правосудниот одговор на институциите против насилството од аспект на ромската жена треба да биде посилен и да и влее самосвест за своите вредности. Се даваат препораки и мислења за препознавање, спречување на масовноста на појавата на семејно насилство и заштита кај ромската етничка група во Република Северна Македонија.

Клучни зборови: семејно насилство, ромска заедница, мерки на препознавање и заштита на жртвите на семејно насилство, спречување на семејно насилство, родовата нерамноправност

Andrea Zdravkovska, LL.M
PhD candidate Law Faculty UKIM

**RECOGNITION AND JUDICIAL RESPONSE TO FAMILY VIOLENCE AMONG
THE ROMA ETHNIC COMMUNITY IN THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA**

Abstract: This paper initially provides a brief theoretical overview of the concept and definition of domestic violence and focuses on abuse as violence in the family. It explains the phenomenology of the deep reasons for its occurrence, presents the risk factors associated with it, the typology of violent relationships and studies them in depth from the ethnic aspect of the Roma community. The understanding of the victims of domestic violence, the institutional attitude towards them, the recognition of all forms of domestic violence and the assistance of victims from the Roma ethnic community is the focus of this paper. The victim often decides not to testify against the abuser or to withdraw motions for protective and temporary measures. The violence is committed in front of the children and other family members, the abuser harms those close to the victim, thereby controlling her even more. The first step to ending an abusive relationship is realizing that you are a victim. Although she knows that she is abused, the Roma woman is brought up to believe that it is normal and that she should accept it, and even feels guilty that she caused the violence herself. That is why the judicial response of the institutions against violence from the perspective of the Roma woman should be stronger and instill in her self-awareness of her values. Recommendations and opinions are given for recognition, prevention of the mass occurrence of domestic violence and protection among the Roma ethnic group in the Republic of North Macedonia.

Keywords: domestic violence, Roma community, measures for recognition and protection of victims of domestic violence, prevention of domestic violence, gender inequality

*М-р Александар Шопов
судија на Апелациониот суд Скопје
докторант на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје*

ЗАШТИТА ОД СТРАТЕШКИ ТУЖБИ ПРОТИВ ЈАВНОТО УЧЕСТВО (SLAPPS): Нови европски стандарди во заштита на слободата на изразување на новинарите и медиумите

Анстракт: Правото на слобода на изразување припаѓа на корпусот човекови права кои се гарантирани со бројни меѓународни инструменти. Ова фундаментално право претставува основа за постоење и развој на секое демократско општество, а во неговото остварување исклучително е значајна улогата на новинарите и медиумите бидејќи тие ја обезбедуваат и ја поттикнуваат јавната дебата по прашања од јавен интерес. Сепак, неретко се случува новинарите, медиумите или другите општествени активисти во остварување на нивните задачи да се соочат со разни притисоци од засегнати индивидуи или центри на моќ, меѓудругото, и преку поведување на судски и други правни постапки кои целат кон вознемирување, задушвање, ограничување или казнување на слободното изразување на темите од јавен интерес. Ова само по себе може да придонесе кон „ефект на одвраќање“ од јавната дебата и јавното учество и да претставува напад на слободата на изразување, особено кога доаѓа како последица на асиметриите во политичка, финансиска или друга форма на моќ која се злоупотребува преку активирање на злонамерни судски постапки само заради малтретирање, заплашување или замолчување на критичкиот глас. Овие правни постапки кои се среќаваат низ целиот европски континент, но и пошироко во меѓународни рамки, се нарекуваат Стратешки тужби против јавно учество (Strategic Lawsuits Against Public Participation – понатаму: SLAPPs).

Со цел да се осигура и зајакне слободата на изразување на новинарите и другите медиумски чинители и со цел да се постигне конзистентност и кохерентност помеѓу веќе постоечките бројни правни инструменти и иницијативи на европско и меѓународно ниво, а препознавајќи ја потребата и итноста од ставање во употреба на сеопфатни и ефективни стратегии за борба против SLAPPs, во текот на месец април 2024 година во Европа беа усвоени два исклучително важни правни акти кои треба значително да придонесат кон подобрување на националните правни механизми за заштита од SLAPPs. Така, на 5 април 2024 година, Комитетот на министри при Советот на Европа ја усвои Препораката CM/Rec(2024)2 за борба против употребата на Стратешки тужби против јавното учество (SLAPPs). Само неколку денови подоцна, на 16 април 2024 година, и Европската Унија ја донесе и објави Директивата ЕУ 2024/1069 за заштита на лицата вклучени во јавно учество од очигледно неосновани тужби или злонамерни судски постапки (SLAPPs).

Со овие два меѓународни инструменти на скоро идентичен начин се дефинираат критериуми и индикатори за препознавање на т.н. SLAPP тужби и се препорачува / налага на државите-членки на Советот на Европа / ЕУ, да го усогласат домашното законодавство во склад со новите европски стандарди. Меѓудругото, се

предвидува воведување на процесна можност за отфрлање/одбивање на тужбите во рана фаза на постапката, должност за обезбедување и надоместување на трошоците на тужениот, изрекување на казни и санкции на тужителот за кој поднел SLAPP тужба, воспоставување национален регистар за јавно објавување на анти-SLAPPs судски одлуки и други мерки во насока на одвраќање од употребата на SLAPPs.

Со оглед дека РС Македонија е полноправна членка на Советот на Европа и кандидат за членство во Европската Унија со обврска за хармонизација, т.е. „европеизација“ на националното законодавство, државата денес е исправена пред предизвикот да ја имплементира Препораката на Советот на Европа, односно да го хармонизира своето законодавство со Директивата на ЕУ, во насока на воспоставување на ефикасни и сеопфатни правни механизми за судска заштита од тужби идентификувани како SLAPPs.

Поаѓајќи од ова, трудот се осврнува на анализа на специфичните правни аспекти околу обврските кои произлегуваат од споменатите меѓународни анти-SLAPPs инструменти, наспроти предизвиците и дилемите кои се наметнуваат во релација со национална правна рамка и постојните парнични правила и судска практика, со посебен фокус на импактот и потребата од ревизија на релевантните домашни закони кои комплементарно ја уредуваат заштитата на правото на слобода на изразување од материјално и од формално-правен аспект – Законот за граѓанска одговорност од навреда и клевета и Законот за парничната постапка.

*Доц. д-р Венцислав Л. Петров,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
София, България*

Представява ли владението елемент от наследството?

Анстракт: Статията разглежда критично изложеното в литературата и съдебната практика виждане, че владението върху чужда вещ представлява елемент от наследството. Застъпено е виждане, че наследствената маса се състои само от права и задължения, следователно тя не съдържа фактически отношения, каквото е владението, като в подкрепа на тази теза са изложени аргументи, свързани с правната същност на владението. То може единствено да бъде продължено от наследниците. Такава възможност обаче следва да се признае само ако наследникът установи двата елемента на владението – *corpus* и *animus*—а не само по силата на наследственото правоприемство. В противен случай би могло да се достигне до погрешния извод за съществуването на презумпция за наличието на владение в полза на лице, което нито упражнява фактическа власт, нито има намерение да свои вещта.

Ключови думи: владение, наследство, наследник

*Associated professor Ventsislav L. Petrov, Ph.D.
Sofia university “St. KlimentOhridski” Sofia, Bulgaria*

Is the possession a part of the Inheritance?

Abstract: The article examines critically the view presented in the literature and court practice that possession of alien property is an element of the inheritance. The opinion that the inheritance consists only of rights and obligations, therefore it does not contain factual relations, such as possession, is argued by the author. Arguments related to the legal essence of possession are presented. The possession can only be continued by the heirs. However, they have this right only if they establish the two elements of possession - *corpus* and *animus* - and not only by inheritance succession. Otherwise, we can make the wrong conclusion that there is a presumption of possession in favor of a person who neither has power over the property nor intends to hold it for himself.

Key words: possession, inheritance, heir

*М-р Нора Алити, Докторант
Правен факултет „Јустинијан Прима,, -Скопје
Универзитет „Св.Кирил и Методиј,, -Скопје*

**КОРПОРАТИВНО БАЛАНСИРАЊЕ: МОЌТА НА МНОЗИНСКИОТ И
ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСКИТЕ АКЦИОНЕРИ - правните институти: право на
истиснување и право на излез во легислативата на Република Северна
Македонија**

Анстракт: Домашната легислатива ги препознава правните концепти на “истиснување” (анг. Squeeze out) и “правото на излез” (анг. Sell out и/или exit right) по фер цена во Законот за преземање на акционерски друштва, односно во услови на успешна спроведена постапка за преземање со постигнување на контролен праг од над 95% од акциите со право на глас. Во најава и во очекување е воведување на овие правни институти и во новиот Закон за трговските друштва, односно независно од начинот на надминување на контролниот праг од 95%. Предмет на овој труд и на спроведените истражувања е да се даде објаснување за потребата и ефектот од нивната правна акултурација во домашниот правен поредок и валидноста за нивното коегзистирање во двата закони. Целта е да се поткрепи законитоста на овие механизми. Посебен осврт се дава на правата на малцинските акционери и влијанието врз засегнатите страни, правејќи го тоа по пат на меѓусебна споредба и vis-à-vis барањето за заштита на човековото право на сопственост низ призма на уставна судска пракса во регионот и пошироко и судската практика на Европскиот суд за човекови права. Оттука, целта на овој труд не е легитимноста на правото на истиснување и правото на излез сами по себе како правни инструменти туку потребата, оправданоста и ефектот на истите во домашната регулатива.

Користената методологија при подготовката на трудот првенствено е нормативно компаративна и емпириска (се анализираа студии на случај со избрани одлуки на релевантни судови како и влијанието на регулативата врз пазарот).

Резултатите од истражувањето потврдија дека со целосно воведување на правните институти истиснување и правото на излез и во Законот за трговските друштва пред сè се обезбедува целосна законска заштита на правата на малцинските акционери преку овозможување на излезна патека по фер цена, а и се пополнува правен вакуум креиран од подоцнежното усогласување на законите со европската регулатива и спецификата на пазарот за задолжително тргување на берза. Се изведува заклучок дека конципираните одредби за правото на истиснување и правото на излез не ги прекршуваат правата на сопственост и човековите права, преку балансирање на интересите на мнозинскиот и на малцинските акционери и служат на принципот на еднаквост на акционерите и акциите.

Клучни зборови: истиснување, право на излез, принуден откуп, принудна продажба, заштита на малцински акционери

Nora Ality, MA, Ph.D candidate
Faculty of Law "Justinian Prima" - Skopje
"St. Cyril and Methodius" University - Skopje

CORPORATE BALANCING: THE POWER OF THE MAJORITY AND THE PROTECTION OF THE MINORITY SHAREHOLDERS - legal institutions: right of exclusion and right of exit in the legislation of the Republic of North Macedonia

Abstract: The domestic legislation recognizes the legal concepts of "Squeeze out" and "Sell out and/or exit right" at a fair price in the Law on Takeover of Joint Stock Companies, i.e. in conditions of successful implementation procedure for taking over by reaching a control threshold of over 95% of the shares with voting rights. The introduction of these legal institutes in the new Law on Commercial Companies is pending and pending, that is, regardless of the method of exceeding the control threshold of 95% . The subject of this paper and the conducted research is to provide an explanation of the need and effect of their legal acculturation in the domestic legal order and the validity of their coexistence in both laws. The aim is to underpin the legality of these mechanisms. Particular attention is given to the rights of minority shareholders and the impact on stakeholders, doing so by way of mutual comparison and vis-à-vis the requirement to protect the human right to property through the prism of constitutional jurisprudence in the region and wider and jurisprudence of the European Court of Human Rights. Hence, the purpose of this paper is not the legitimacy of the right of eviction and the right of exit per se as legal instruments, but the need, justification and effect of the same in domestic regulation.

The methodology used in the preparation of the paper is primarily normatively comparative and empirical (case studies were analyzed with selected decisions of relevant courts as well as the impact of the regulation on the market).

The results of the research confirmed that with the full introduction of the legal institutes of crowding out and the right of exit in the Law on Commercial Companies, first of all, full legal protection of the rights of minority shareholders is ensured by enabling an exit path at a fair price, and the legal vacuum created is filled. from the later harmonization of the laws with the European regulation and the specifics of the market for mandatory trading on the stock exchange. It is concluded that the conceptualized provisions on the right to push out and the right to exit do not violate property rights and human rights, by balancing the interests of the majority and minority shareholders and serve the principle of equality of shareholders and shares.

Keywords: *squeeze out, right of exit, forced buyout, forced sale, protection of minority shareholders.*

Full. Prof. Marjan Gjurovski, PhD
Faculty of Philosophy - Skopje
St. Cyril and Methodius University-Skopje
Gjorgji Alceski PhD
Dep. Airport Manager
TAV Macedonia Airport St. Paul The Apostle Ohrid

Managing with emergency situations in critical infrastructures- legal solutions and challenges

Abstrakt: Today, a subject of serious theoretical criticism is the need for proper management of the security of critical infrastructures, which essentially demands the handling of the modern threats these days whether they are artificial, as a result of the terrorism or other criminal activities, natural, caused by natural conditions or diseases. All these impose the need of a special security treatment in order to create conditions for normal function of the companies that are determined as critical infrastructures.

The concept, security of the critical infrastructure, represents a field differentiated by its specifics in relation with the other security branches, primarily because of the complexity of areas, interdisciplinary and complexity in which they function. The consequences of their dysfunction would undoubtedly imply direct influence on the national security, the national economy, the health, as well as the efficient operation of the systems.

The elaboration that is made in this paper contains two elements: firstly the critical infrastructure is perceived in terms of its significance, and secondly, to notice what steps are being taken or should be taken to ensure proper management in emergencies.

Given the large number of institutions and agencies involved in the security of critical infrastructures, the coordination and proper management in an emergency situation are becoming more dominant, primarily because of the necessity to eliminate confusion and the need for proper delegation of the responsibilities, but also dealing with the crisis and post-crisis recovery, all systematized in plans and procedures intended for the professional staff.

Therefore, our intention is to contribute to the creation of a developmental security policy in the function of shaping future development strategies , investment and education, in order of timely, safe and efficient transitions in conditions of emergency and vice versa. This applies in particular to the professional personnel who perform tasks that are directly related to the operation of critical infrastructure.

In order to achieve a standardized level of the security, in this paper will be analyzed the positive practices coming from some critical infrastructures and the new concepts and legal solutions in the Republic of North Macedonia. A special focus will be placed in the directives of the European Union concerning the regulation of the field of critical infrastructure.

Key words: *critical infrastructures, security, safety, emergency situation, management.*

*Проф. д-р Марјан Ѓуровски
Филозофски факултет-Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј„-Скопје
Доц.д-р Ѓорѓи Алчески
ТАВ Македонија Аеродром Свети Апостол Павле Охрид*

Управување со итни ситуации на критичната инфраструктура -законски решенија и предизвици

Абстракт: Денес, предмет на сериозна теоретска критика е потребата од правилно управување со безбедноста на критичните инфраструктури, што во суштина бара справување со современите закани деновиве без разлика дали тие се вештачки, како резултат на тероризмот или други криминални активности, природни, предизвикани од природни услови или болести. Сето ова наметнува потреба од посебен безбедносен третман за да се создадат услови за нормално функционирање на компаниите кои се определени како критични инфраструктури.

Концептот, безбедност на критичната инфраструктура, претставува поле кое се разликува по нејзините специфики во однос на другите безбедносни гранки, пред се поради сложеноста на областите, интердисциплинарноста и сложеноста во кои тие функционираат. Последиците од нивната нефункционалност несомнено би значеле директно влијание врз националната безбедност, националната економија, здравството, како и ефикасното функционирање на системите. Елаборацијата што е направена во овој труд содржи два елемента: прво се согледува критичната инфраструктура од аспект на нејзиното значење и второ, да се забележи какви чекори се преземаат или треба да се преземат за да се обезбеди правилно управување во вонредни ситуации.

Со оглед на големиот број институции и агенции вклучени во безбедноста на критичните инфраструктури, координацијата и правилното управување во вонредна ситуација стануваат се подоминантни, пред се поради потребата да се елиминира конфузијата и потребата од соодветно делегирање на надлежностите, но и справување со кризното и посткризното закрепнување, сето тоа систематизирано во планови и процедури наменети за стручниот штаб.

Затоа, нашата намера е да придонесеме за креирање на развојна безбедносна политика во функција на обликување на идните развојни стратегии, инвестиции и едукација, со цел навремени, безбедни и ефикасни транзиции во услови на вонредна состојба и обратно. Ова особено се однесува на стручниот персонал кој врши работи кои се директно поврзани со работењето на критичната инфраструктура. За да се постигне стандардизирано ниво на безбедност, во овој труд ќе бидат анализирани позитивните практики кои доаѓаат од некои критични инфраструктури и новите концепти и законски решенија во Република Северна Македонија. Посебен фокус ќе биде ставен во директивите на Европската унија што се однесуваат за регулирање на областа на критичната инфраструктура.

Клучни зборови: критични инфраструктури, безбедност, безбедност, вонредна ситуација, управување

*Dr. Jugoslav Achkoski, Full Professor of Computer Science
Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje, "Goce Delchev" University – Shtip
Zoran Risteski, Phd. student in Law
Faculty of Law, University of "St. Kliment Ohridski" – Bitola*

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ПРАВЕН РЕЖИМ ЗА ЗАШТИТА НА САЈБЕР ИНФРАСТРУКТУРАТА И САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Анстракт: Во овој труд се истражува комплексната врска помеѓу меѓународниот правен режим и сајбер-безбедноста, пренасочувајќи се кон предизвиците и перспективите што ги донесува сајбер-ерата. Накратко, се објаснува важноста на меѓународниот правен режим за заштита на сајбер-инфраструктурата и сајбер-безбедноста пред современите предизвици. Преку широка литературна рецензија и анализа на правните инструменти и механизми, се разгледуваат глобалните напори и иницијативи за подобрување на сајбер-безбедноста. Ова вклучува преглед на меѓународните конвенции, договори, програми и партнерства, како и оценка на нивната ефикасност и реализација. Доколку се обврзуваме кон етичките и правните пристапи, се поставува прашање за балансирањето на безбедноста со приватноста, слободата на изразување и другите основни права на граѓаните. Во заклучок, се нагласува потребата за компромис помеѓу безбедноста и приватноста, како и значењето на развој на пристапи што ги заштитуваат и двата аспекта од сајбер-просторот. Со балансирање на безбедноста со приватноста и заштитата на основните права и слободи, можеме да креираме регулативен оквир што го подобрува безбедносниот статус на сајбер-просторот, истовремено почитувајќи ги интересите на граѓаните. Анализата на различните меѓународни иницијативи и програми открива дека соработката помеѓу државите и другите актери е од суштинско значење за подобрување на сајбер-безбедноста, особено предизвиците како што се сајбер-криминалот, сајбер-шпионажата и сајбер-тероризмот.

*Dr. Jugoslav Achkoski, Full Professor of Computer Science
Military Academy "General Mihailo Apostolski"- Skopje, "Goce Delchev" University – Shtip
Zoran Risteski, Phd. student In Law
Faculty of Law, University of "St. Kliment Ohridski" – Bitola*

THE INTERNATIONAL LEGAL REGIME FOR CYBER INFRASTRUCTURE PROTECTION AND CYBER SECURITY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Abstract: This paper explores the complex relationship between the international legal regime and cybersecurity, focusing on the challenges and prospects brought about by the cyber era. It briefly explains the importance of the international legal regime in protecting cyber infrastructure and cybersecurity against contemporary challenges. Through a wide literature review and analysis of legal instruments and mechanisms, global efforts and initiatives to improve cybersecurity are examined. This includes a review of international conventions, agreements, programs, and partnerships, as well as an assessment of their effectiveness and implementation. Committing to ethical and legal approaches raises questions about balancing security with privacy, freedom of expression, and other fundamental rights of citizens. In conclusion, the need for a compromise between security and privacy is emphasized, as well as the importance of developing approaches that protect both aspects of cyberspace. By balancing security with privacy and protecting fundamental rights and freedoms, we can create a regulatory framework that enhances the security status of cyberspace while respecting the interests of citizens.

Analysis of various international initiatives and programs reveals that cooperation between states and other actors is essential for improving cybersecurity, especially in facing challenges such as cybercrime, cyber-espionage, and cyber-terrorism.

Legal and theoretical aspects of relations of artificial intelligence and law

The aim of this paper is to research legal and theoretical aspects of the relation of artificial intelligence and Law. The first part deals with the concepts of human intelligence and the so called artificial intelligence. Having the accent of comparing the two different ways of intelligence model we find several key differences.

The second part of the paper deals with the benefits of the usage of artificial intelligence in legal matters. Such benefits are the objective approach to problem and the quick search of relevant legal data. What could happen if the artificial intelligence models are more autonomous and being capable of making decisions on their own. What could be the legal consequences? Another question is who should be held liable if this system makes harm to the legal subjects.

The third part deals with the ethical decision making while using the artificial intelligence in legal matters. The question of who could use or maybe misuse this language models is rather complex question. Further more who is liable for their training having in mind that some of the so called artificial intelligence could be trained in specific fields. This is mostly done by private individuals but in near future could be done by government bodies.

Key words: intelligence, artificial intelligence, law

PhD Cand. Ардијан Стафаи
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен Факултет “Јустинијан Први”
PhD Cand. Ардијана Стафаи
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен Факултет “Јустинијан Први”
Вон.Проф.д-р Аргтим Салиу
Правен факултет “Мајка Тереза” Скопје

Судската контрола на управата

Апстракт: Судската контрола на управата во определена смисла претставува продолжение на управната постапка. Кога надлежниот орган ќе ја заврши управната постапка, а тоа е тогаш кога ќе донесе конечен управен акт, против кој незадоволната странка нема можност да употреби редовно правно средство (жалба), тогаш настанува спор помеѓу неа и надлежниот орган. Тогаш, странката има право под одредени услови да побара тој спор да биде решен од страна на надлежен суд, односно судот да ја испита законитоста на донесениот управен акт со кој странката не е задоволна.

Контролата на управата која се спроведувала од страна на самата управа не ги дала очекуваните резултати во заштита на начелото на законитост, од причина што со текот на времето оваа контрола се покажала како непотполна и недоволно ефикасна. Оттука се наметнува потребата за востановување систематска контрола на управата која ќе биде вршена од страна на судовите. Како во постапките за доделување права и пропишување обврски од самиот управноправен однос, државната или локалната власт го претставува јавниот интерес, па во оваа смисла е усвоено начелото дека овој правен однос треба да биде заштитен од страна на независно судско тело, така што секој што смета дека неговите права се повредени со работата на јавните власти има право на ефикасно судско средство. Токму поради ова судскиот надзор на законитоста на работата на управата е едно од најбитните прашања на управното право на секоја држава.

Развојот на правната држава како императив го наметна востанувањето на моделот на правен надзор кој треба да осигура широка правна заштита во подрачјето на управната област. Носител на овој надзор треба да биде тело чија независност и авторитет ќе дадат сигурност дека управата во своето дејствување се движи во рамките на правните норми на позитивното право. Уште многу одамна во развојот на модерните држави преовладувало мислењето дека управното судство претставува посебен облик на правен надзор на управата, како поради својата стручност така и поради својата организациска независност во односот спрема управата.

Ugrožavanje deteta od usled mentalnih poremećaja roditelja

Apstrakt: Roditelji su osobe koje se primarno brinu o detetu i imaju isključivo ovlašćenje da odlučuju o podizanju i vaspitavanju deteta. Roditeljsko pravo u savremeno doba ustupa mesto roditeljskim dužnostima. Ukoliko roditelji na neadekvatan način vrše roditeljsko pravo, mogu biti predmet nadzora socijalnih službi ili mogu biti pokrenuti sudski postupci protiv njih.

Manjak intelektualnih kapaciteta i siromaštvo predstavljaju objektivne smetnje na strani roditelja dok mentalni poremećaji, poput Minhauzen sindroma, imaju subjektivni karakter. Predmet analize u radu su presude ESLJP u oblasti vršenja roditeljskog prava gde se usled navedenih karakteristika roditelja ugrožava dobrobit i prava deteta.

Poseban problem u pogledu mentalnog poremećaja roditelja predstavlja tzv. Minhauzen sindrom -to je slučaj kada se dete leći od strane roditelja (najčešće majke) koji ima takav poremećaj da smatra da kod deteta postoji zdravstveni problem iako on, iz objektivnog medicinskog ugla, ne postoji. Oduzimanje deteta na porođaju od roditelja (majke) jedna je od najtežih sankcija koja pogađa roditelje. Nema obaveze države da oduzme dete od roditelja na porođaju ukoliko ne postoji neposredna opasnost po dete. Nadzor lekarskih službi tumači se kao nemogućnost da roditelj naškodi interesima deteta. U slučaju sumnje u postojanje Minhauzen sindroma, obaveza je države da oduzme dete. Stoga, postoji i obaveza stavljanja deteta u registar ugrožene dece u slučaju sumnje u postojanje Minhauzen sindroma. Međutim, s obzirom na nadzor lekara u porodilištu, nema obaveze da se odmah nakon porođaja dete oduzme od roditelja ukoliko postoji ovaj sindrom. Smatra se da je postojanje nadzora od strane zdravstvene ustanove dovoljno osiguranje da dete neće biti predmet zlostavljanja roditelja.

Uroš Novaković, PhD
Faculty of Law University in Belgrade

Endangerment of the child due to mental disorders of the parents

Abstract: Parents are the persons who primarily take care of the child and have the sole authority to decide on the upbringing of the child. In modern society, parental rights are replaced with parental duties. If parents exercise their parental rights inadequately, they may be subject to the supervision of social services or legal proceedings may be initiated against them.

Lack of intellectual capacity and poverty represent objective obstacles on the part of the parents, while mental disorders, such as Munchausen syndrome, have a subjective character. The subject of analysis in the paper are the judgments of the ECtHR in the area of exercising parental rights, where the well-being and rights of the child are endangered due to the aforementioned characteristics of the parents.

A special problem with regard to the mental disorder of parents is the so-called Munchausen syndrome - this is the case when a child is treated by a parent (most often the mother) who has such a disorder that he believes that the child has a health problem even though, from an objective medical point of view, it does not exist. Taking away the child of the mother is one of the most severe sanctions that affect parents. There is no obligation of the state to take the child away from the parents during childbirth if there is no immediate danger to the child. The supervision of medical services is interpreted as the impossibility of a parent harming the child's interests. In case of suspicion of the existence of Munchausen syndrome, it is the state's obligation to take the child away. Therefore, there is also an obligation to place a child in the register of vulnerable children in case of suspicion of the existence of Munchausen syndrome. However, considering the supervision of the doctor staff in the maternity hospital, there is no obligation to immediately take the child away from the parents if this syndrome exists. It is considered that the existence of supervision by a health institution is sufficient insurance that the child will not be subject to parental abuse.

*Адвокат Магдалена Крњаић, мастер правник
PhD кандидат на Правном факултету у Нишу*

Утицај инвестиционе арбитраже на државну регулативу у домену заштите јавног интереса

Анстракт: Управљање страним инвестицијама данас је дубоко укорено у сложеној мрежи инвестиционих и трговинских споразума. Значајан пораст страних директних инвестиција (FDI) у последњих двадесет година прати и повећање броја FDI арбитража, које су постале важан аспект међународне економске политике. Међутим, постоји забринутост да ови аранжмани ограничавају национални суверенитет, посебно у регулативној аутономији држава. Чланак анализира ове проблеме, истичући асиметрије у инвестиционим споразумима и феномен „регулаторног застоја“. Процедурални недостаци процеса FDI арбитраже такође су истакнути, указујући на искључивање важних државних акција из међународноправних деловања. Напомиње се да FDI арбитража из демократске перспективе често користи механизме који нису прилагођени за решавање комплексних јавних питања, што може угрозити јавни интерес, демократске вредности и регулативну аутономију држава.

Кључне речи: стране инвестиције, јавни интерес, арбитража

*Magdalena Krnjaic, PhD candidate
Faculty of Law University in Nis*

The impact of investment arbitration on state regulation in the domain of protecting public interest

Abstract: Managing foreign investments today is deeply rooted in a complex network of investment and trade agreements. The significant increase in foreign direct investments (FDI) over the past two decades has been accompanied by a rise in the number of FDI arbitrations, which have become an important aspect of international economic policy. However, there is concern that these arrangements constrain national sovereignty, particularly in the regulatory autonomy of states. The article analyzes these issues, highlighting asymmetries in investment agreements and the phenomenon of "regulatory capture." Procedural shortcomings in the FDI arbitration process are also emphasized, indicating the exclusion of important state actions from international legal proceedings. It is noted that FDI arbitration, from a democratic perspective, often employs mechanisms ill-suited for resolving complex public issues, which could jeopardize democratic values and the regulatory autonomy of states.

Keywords: foreign investments, public interest, arbitration

Приговор поради незаконитост при спроведувањето на извршувањето

Апстракт: Приговорот поради незаконитост при извршување претставува правно средство, кое од една страна овозможува заштита на правата и интересите на странките и другите учесници во процесот на извршување при преземањето на извршните дејствија од страна на извршителите. Од друга страна овозможува судска контрола над работењето на извршителите, како самостојни вршители на дејност на кои им се доверени јавни овластувања, овозможувајќи нивното постапување да биде сообразено со одредбите на Законот за извршување. Приговорот претставува одбранбено правно средство, бидејќи со него подносителот остварува заштита од постапувањето на извршителот при спроведувањето на извршувањето, но во исто време претставува иницијален поднесок со кој се иницира судската постапка по приговор поради незаконитост при спроведувањето на извршувањето – уписник „ППНИ“.

Приговорот поради незаконитост при спроведувањето на извршувањето, Законот за извршување го уредува во чл.86 од ЗИ, при што правото на ова правно средство го признава не само на странките во процесот на извршување – доверителот и должникот, туку и на учесникот и на третото лице во процесот на извршување.

Меѓутоа, она што недостасува во Законот за извршување, како во законот од 2005 година, со кој за првпат беше утврдена надлежност на извршителите за извршување на граѓанско-правните барања, така и во законот што е денес во правна сила, а кој е донесен во 2016 години, со сите негови измени, е одредувањето на причините поради кои може да се поднесе приговор. Законот користи еден генерички поим „незаконитост при извршувањето“, кој имплицира дека приговорот може да се поднесе единствено тогаш кога извршителот одредено извршно дејствие ќе го преземе спротивно на одредбите на Законот за извршување или пак при спроведувањето на извршувањето ќе пропушти да преземе одредено дејствие на кое бил обврзан според законот. Во трудот авторот дава продлабочено и аргументирано своевидување на актуелните проблеми во практиката и предлози за нивно надминување.

Клучни зборови: извршување, незаконитост, приговор.

Assoc. Prof. Dr. Petar Bonchovski
Faculty of Law, Department of Private Law
“Angel Kanchev” University of Ruse;
Institute of the State and the Law
- Bulgarian Academy of Sciences;

Непререшаемост на местното арбитражно решение
(съгласно българския Закон за международния арбитраж)
Finality of Domestic Arbitral Awards
(Bulgarian Law on International Arbitration).

Georgi Ganchev, Ph.D, EMBL-HSG
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”,
Associate Professor in Civil litigation;

Изкуственият интелект в Гражданския процес
The Artificial intelligence in Civil litigation

Предизвиците на правото во 21-от век

Апстракт: Ништо не е совршено. Ниту правото. Тоа го следи животот на човекот и треба да се прилагодува на општествените промени. Во 21-от век правото се соочува со голем број на предизвици. Еден од најголемите предизвици е силата. И покрај постоењето на меѓународното право, сведоци сме на воени настани во кои правото, човековите слободи и права се ставени на маргините пред моќта на силата на оружјето. Насилството на жените постарите и децата е сеште глобален феномен за кој правото сеуште не може да пронајде соодветен правен лек. И покрај тоа што правото постои со милениуми денес сеуште предизвик претставува неговото незнаење кое создава големи проблеми во практиката. Можеби најголем предизвик на правото во современите општества е влијанието на политиката и на владеачките „елити“ кои ја наметнуваат својата волја со помош на правото над мнозинството. За нив не важи законот подеднакво како и другите. Тие се привилегирани во однос на другите. Најчесто тие се причината за злоупотребата на правото и носењето на неисправни прописи кои се во спротивност со правните принципи и природните права на човекот. Наместо законите да бидат носени во корист на мнозинството, тие се носат во интерес на одредени лоби групи. Политиката и политичките влијанија се предизвик не само во креирањето на законските норми, туку и во нивната примена. Судиите се исправени пред бројни влијанија од страна на политиката. И Уставниот суд, како чувар на уставноста и законитоста на правните прописи, не е заобиколен од ваквите влијанија. Дали да се суди според законот, совеста и фактите или според желбата на владеачките „елити“. Застарените и лошите законски решенија, исто така, се предизвик на правото. Не следејќи го духот и општествените промени, тие стануваат кочница на правните односи, често продуцирајќи неправди. Најпосле, причина за таквите застарени решенија и правни празнини се современите тенденции во општеството. Ако во минатото било потребно да поминат векови за да настанат одредени промени, денес овие промени се случуваат за многу пократко време. Во последните децени, најизразени се промените кои се случуваат во брачните и семејните односи. Токму тие се главните предизвици на правото во 21-иот век. Освен нив, развојот на науката, медицината и технологијата придонесоа да се наметнат бројни дилеми поврзани со биоетиката и дигитализацијата на современото право.

Клучни зборови: право, сила, современи тенденции, предизвици.

The challenges of law in the 21st century

Abstract: Nothing is perfect. Nor the law. It follows a person's life and should adapt to social changes. In the 21st century, law faces a number of challenges. One of the biggest challenges is strength. Despite the existence of international law, we are witnessing military events in which law, human freedoms and rights are put on the margins, before the power of the force of arms. Violence against older women and children is still a global phenomenon for which the law still cannot find an adequate legal remedy. Despite the fact that the law has existed for millennia, its ignorance, which creates major problems in practice, is still a challenge today. Perhaps the greatest challenge to law in modern societies is the influence of politics and the ruling "elites" who impose their will with the help of law on the majority. The law does not apply to them in the same way as others. They are privileged over others. Most often they are the reason for the abuse of law and the adoption of defective regulations that are in conflict with legal principles and the natural rights of man. Instead of the laws being passed in favor of the majority, they are passed in the interest of certain lobby groups. Politics and political influences are a challenge not only in the creation of legal norms, but also in their application. Judges face numerous influences from politics. And the Constitutional Court, as the guardian of the constitutionality and legality of legal regulations, is not bypassed by such influences. Should the judges judge according to the law, free conscience and facts or according to the wishes of the ruling "elites". Outdated and poor legal solutions are also a challenge to the law. Not following the spirit and social changes, they become a brake on legal relations, often producing injustices. Finally, the reason for such outdated solutions and legal gaps are modern trends in society. If in the past it took centuries for certain changes to occur, today these changes happen in a much shorter time. In recent decades, the most pronounced are the changes occurring in marital and family relations. These are the main challenges of law in the 21st century. Apart from them, the development of science, medicine and technology have contributed to imposing numerous dilemmas related to bioethics and the digitization of modern law.

Key words: law, force, modern tendencies, challenges.